

Mémoire de M1
Dirigé par Claude Grasland

Le vieillissement de la population – un fait social total
Approche pluridisciplinaire d'un phénomène démographique

Sommaire

Introduction.....	4
 Première partie : approche pluridisciplinaire du vieillissement.....	 6
1. Démographie et temporalité pour conceptualiser.....	6
A. Un détonateur : la transition démographique.....	6
B. Les effets du vieillissement sur la structure d'une population.....	7
◇ b1 Toutes les catégories d'âge subissent les effets du vieillissement de la population.....	7
◇ b2 C'est au pied des pyramides que le panorama sur le vieillissement est le meilleur	8
C. A l'heure actuelle, ce sont les pays développés qui subissent les effets du vieillissement.....	10
◇ c1 Remarque préalable valant pour le reste de l'étude.....	10
◇ c2 La relation richesse – âge médian.....	10
D. Un processus progressif et généralisé	11
 2. L'économie pour prévoir et anticiper.....	 16
A. La temporalité est la base du raisonnement économique.....	16
B. Conséquences économiques et financières du vieillissement de la population.....	18
C. Les réponses économiques au problème du vieillissement.....	19
◇ c1 Les effets réels des progrès de la productivité : remède miracle ou simple mirage ?.....	19
◇ c2 Pour le système de retraite, deux voies complémentaires : l'épargne par capitalisation ou la prolongation d'activité.....	20
D. Malgré une apparente unité, le débat reste vif en économie sur l'interprétation du vieillissement démographique.....	21
 3. La sociologie pour approfondir.....	 23
A. Rappel des rapports tumultueux liant sociologie, économie et démographie.....	23
B. Les inégalités sociales devant la mort.....	24
◇ b1 Différentes méthodes d'analyse, des conclusions communes	24
◇ b2 Mortalité et catégories socioprofessionnelles : étude de cas en Finlande....	25
◇ b3 Mortalité et niveau d'instruction.....	27
◇ b4 Interprétation des inégalités sociales devant la mort.....	27
 4. La question des générations pour faire le lien interdisciplinaire entre économie et sociologie	 29
A. Mise en évidence de la rupture de 1946 et de ses conséquences multisectorielles.....	29
◇ a1 Mise en pratique théorique pour comprendre l'effet de génération.....	29
◇ a2 Les déséquilibres sociaux et économiques entre générations sont en train de croître.....	30
B. Les éléments pouvant contribuer à alimenter les tensions intergénérationnelles... ..	31
◇ b1 De la caricature américaine du vieillard millionnaire à la vision européenne plus nuancée.....	31
◇ b2 Dans de nombreux Etats, la paupérisation des plus âgés inquiète.....	32
C. ... et soulevant la question : un conflit intergénérationnel peut-il éclater ?.....	32

Deuxième partie : Approche spatiale du vieillissement des populations.....	34
1. Réflexion sur l'échelle d'étude.....	36
A. Du vieillissement démographique à l'introduction de la mobilité des populations.....	36
◇ a1 Cadrage spécifique, oppositions particulières... ..	36
◇ a2Introduisant le concept de migration.....	38
B. A l'échelle des NUTS2 : la cohésion territoriale en question.....	38
◇ b1 Un échelon aux significations politiques réelles.....	38
◇ b2 Description des disparités régionales.....	40
◇ b3 L'impact sur le politique.....	41
C. La diversité urbanistique en question à l'échelle locale.....	41
2. La diffusion spatiale du vieillissement démographique.....	44
A. Adaptation de la théorie à une thématique spécifique	44
◇ a1 Aspect théorique - définition de la diffusion spatiale des innovations.....	44
◇ a2 Mise au point liée au particularisme d'un phénomène démographique.....	45
B. Les régions européennes vieillissent quasiment toutes.....	45
◇ b1 Méthode opératoire.....	45
◇ b2 Des conclusions intéressantes.....	46
C. ... mais les formes de la propagation sont différentes !.....	49
◇ c1 Méthode opératoire.....	49
◇ c2 Sur l'ensemble des régions européennes, une propagation fortement différentielle	49
3. Processus d'homogénéisation et mise en évidence de ruptures.....	53
A. Evaluation de tendances au niveau européen.....	53
◇ a1 Un rapide coup d'œil sur les cartes pour tirer quelques tendances générales.....	53
◇ a2. ...et l'analyse de la dispersion du phénomène pour en avoir le cœur net	56
B. Densité de population et richesse expliquent une partie de l'hétérogénéité locale.....	57
C. Complétée par l'analyse des effets d'appartenance et de voisinage.....	61
Conclusion.....	63

Annexes.....	66
Liste des figures.....	70
Liste des tableaux.....	71
Bibliographie.....	72
Remerciements.....	76

INTRODUCTION

Le vieillissement de la population est une problématique d'actualité. Modifiant la structure par âges, il refaçonne notre manière de voir le monde : d'un point de vue économique, il menace le système de sécurité sociale ; d'un point de vue social il fait apparaître des inégalités ; de façon temporelle il met en évidence des situations politiques particulières ; de manière spatiale des typologies régionales et locales apparaissent...

Ces exemples, non exhaustifs, montrent néanmoins que le vieillissement peut être considéré comme une problématique d'étude commune à l'ensemble des chercheurs des sciences sociales.

Cependant, les différentes analyses faites à propos du vieillissement n'aboutissent pas aux mêmes conclusions selon le domaine de spécialisation de leurs auteurs. Les hypothèses, les démonstrations, les objectifs d'étude, les applications sont différents. C'est l'accumulation de toutes ces pistes d'étude qui contribue à forger la connaissance la plus objective sur le vieillissement, et à le comprendre comme un fait social total.

Les indicateurs démographiques sont des outils incontournables pour l'étude du vieillissement dans les sciences sociales. Ils représentent une entrée en matière indispensable dans l'étude des problématiques du vieillissement. Par la diversité des indicateurs conjoncturels et des modèles graphiques (pyramide des âges, transition démographique...) utilisables en démographie, les orientations d'étude sont multiples et variées. Les sciences sociales peuvent s'appuyer sur des outils diversifiés pour construire un raisonnement.

Les seules variables dont dispose la démographie restent cependant le sexe, l'âge et le temps qui passe. On reproche ainsi régulièrement à la science des populations sa vision réductrice du monde : « Le démographe est très fort pour lier les variations de la fécondité aux effets de calendrier (...). Mais il est plus embarrassé quand il s'agit d'expliquer pourquoi l'agglomération de Maubeuge, ville ouvrière du Nord, est la plus féconde de France. Or ces deux genres d'analyses doivent s'imbriquer » (Héran, 2002).

L'étude de la distribution sociale et spatiale des phénomènes démographiques permet d'affiner les modèles explicatifs. La démographie, science de la population humaine et de ses mouvements naturels et migratoires (Brunet, 1993) a besoin d'une connexion avec les sciences sociales pour ouvrir son corpus théorique.

Dans le contexte du vieillissement démographique, la vraie question est de mesurer jusqu'à quel point ce phénomène de population peut être considéré comme un fait social entier, en considérant les différentes façons dont les disciplines des sciences sociales s'approprient la thématique.

Sous-tendant cette problématique qui fera l'objet d'un fil conducteur tout au long de l'étude, on pourra également évoquer le rapport existant entre la démographie et les disciplines des sciences sociales. La recherche de liens interdisciplinaires à propos de certains développements relatifs au vieillissement des populations sera également à discuter.

Globalement, l'étude suivante essaiera de montrer l'aspect multidimensionnel du vieillissement, où la démographie est une base utilisable à la compréhension de l'ensemble

d'un phénomène, qui conditionne de nombreux aspects de la vie sociale et des organisations spatiales.

Le développement se fera en deux parties. La première portera sur une thématique générale : les approches de la question du vieillissement par les sciences sociales. Nous évoquerons successivement l'histoire et la démographie qui permettent de conceptualiser le phénomène du vieillissement ; l'économie, qui pose la question des coûts du vieillissement ; la sociologie, qui contribue à relativiser le poids des chiffres en considérant les inégalités existant au sein de la société. La question des générations contribuera à la réalisation d'une liaison interdisciplinaire entre économie et sociologie.

Après ce tour d'horizon des différentes approches de la question par les sciences sociales, la deuxième partie se focalisera sur une dimension particulière pour l'étude du vieillissement : sa spatialisation.

L'Union Européenne constituera la base géographique de référence, un choix qu'il conviendra au préalable de justifier.

La question du changement d'échelle et de ses conséquences interprétatives occupera une place importante. Ensuite, il s'agira de discuter des formes de diffusion du vieillissement. L'étude des discontinuités territoriales permettra enfin d'introduire les effets de rupture nuanciant le caractère global et uniforme de ce phénomène démographique.

Il est nécessaire de rappeler que cette étude n'a pas pour vocation de traiter en détail les différents développements des sciences sociales réalisés à propos du vieillissement. Etant donné que nous nous intéressons à la fois à l'économie, la démographie, la sociologie, la géographie, la masse d'information serait trop importante à analyser et à transcrire.

Ce qui nous intéresse davantage ici est de comprendre, à partir du vieillissement, les axes d'études envisageables, les thématiques abordables ; et de montrer que selon les disciplines elles sont dissemblables, mais aussi parfois complémentaires. Au risque de paraître superficiel dans le traitement de certains points. C'est surtout un travail de synthèse qui a essayé d'être produit ici.

APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE DU VIEILLISSEMENT

1. démographie et temporalité pour conceptualiser

Conceptualiser le vieillissement des populations est complexe. Du fait des nombreuses études réalisées, il est difficile de se représenter une vision consensuelle du phénomène. Nous essaierons donc de réaliser un travail de synthèse des différentes approches, permettant de répondre à une question simple : qu'est-ce que le vieillissement des populations ?

Le vieillissement démographique doit être compris comme un processus évolutif ; c'est pourquoi la temporalité est une approche incontournable pour comprendre l'étendue du phénomène, et répondre aux interrogations posées.

Les graphiques, pyramides des âges et autres modèles constitueront une base pour la définition du concept de vieillissement.

A. Un « détonateur » : la transition démographique.

La transition démographique est un sujet bien connu, un modèle graphique enseigné dans le monde entier.

Elle consiste en une succession logique de phases historiques que traverse toute population au cours du processus d'accès à la modernité (Chesnais, 1986). On distingue généralement trois stades successifs relatifs à la dynamique interne des populations (figure 1) :

- Le stade pré-transitionnel (équilibre ancien : forte mortalité, forte natalité).
- Le stade transitionnel, qui consiste en une déstabilisation en deux temps : on constate d'abord un recul de la mortalité, puis, dans un intervalle de temps variable selon les cas, un recul de la natalité. C'est au cours de ce stade que la population enregistre des taux de croissance hors norme.
- Le stade post-transitionnel (équilibre moderne : basse mortalité, basse fécondité).

Le recul de la mortalité dispose des paramètres explicatifs multiples. Parmi les principaux, on peut citer les découvertes médicales, les progrès de l'hygiène, l'amélioration du niveau de vie, l'accès au soin. L'explication du recul de la fécondité est moins tranché et fait objet de débats. En règle générale, on le considère comme une réponse, un ajustement à des modifications structurelles de l'économie et de la société.

La transition démographique permet d'intégrer la notion de changement nécessaire à la compréhension d'un processus évolutif. C'est un premier élément d'explication qu'il faut avoir en tête pour appréhender le vieillissement des populations.

En rapprochant la transition démographique au vieillissement des populations, quelles peuvent être les répercussions concrètes de la chute des taux de natalité et de mortalité ? Plusieurs éléments sont à souligner :

- La chute de la mortalité a des répercussions sur l'allongement de la durée de vie moyenne. On a dès lors plus de chances d'observer la présence de personnes âgées dans la population.
- La chute de la natalité exprime un abaissement de la fécondité de la population. Il y a moins de naissances, donc, moins de jeunes dans la durée.

La baisse du nombre de jeunes et la hausse du nombre de vieux contribue à déséquilibrer la structure initiale de la population : proportionnellement, les jeunes ont moins de poids dans la population totale ; les vieux en ont plus.

C'est pourquoi il convient de rappeler que le modèle de la transition démographique n'est en rien figé : les taux de natalité et de mortalité sont loin d'idéalement se stabiliser en fin de transition. Il ne serait pas étonnant de constater un redressement de la mortalité à l'avenir, du fait du poids croissant des personnes âgées, plus vulnérables devant la mort.

L'analyse de la transition démographique permet de comprendre pourquoi le vieillissement de la population s'est déclenché. Appréhender la structure par âge totale de la population permet de cerner comment ces changements se matérialisent.

B. Les effets du vieillissement sur la structure d'une population

b1 Toutes les catégories d'âge subissent les effet du vieillissement de la population

En général, on entend par vieillissement démographique l'augmentation de la part des personnes âgées au sein de la population. En définitive, le vieillissement de la population est un processus qui ne touche pas une catégorie unique (les personnes âgées), mais l'ensemble des différentes structures de la population. Différents auteurs (Chesnais, 1986 ; Légaré et Lo, 2002 entre autres) distinguent plusieurs stades dont les causes, les manifestations et les conséquences sont différentes mais qui contribuent toutes au vieillissement progressif de la population:

- Un vieillissement par le bas : stade du vieillissement au cours duquel la proportion des moins de 15 ans au sein de la population totale diminue.
- Un vieillissement par le centre : stade au cours duquel la proportion des 15-59 ans au sein de la population totale diminue.

- Un vieillissement par le haut : stade de vieillissement au cours duquel la proportion des 60 ans et plus au sein de la population totale augmente.

La baisse de la proportion des jeunes est dépendante de la chute de la natalité, et à fortiori de la fécondité. Dans le cas où le taux de fécondité est inférieur au seuil de renouvellement des générations : 2,1 enfants par femme en âge de procréer, la part des populations jeunes au sein de la population totale diminuera inéluctablement.

La chute de la mortalité tend dans un premier temps à gonfler les effectifs de jeunes, dû à la baisse de la mortalité infantile (moins d'enfants meurent). Mais dès lors que les taux de mortalité infantile ont atteint un niveau assez bas et la fécondité commence à diminuer, ce phénomène s'estompe. Des progrès de plus en plus nets sont effectués aux grands âges et le recul de la mortalité tend à renforcer les effectifs des personnes âgées, provoquant un vieillissement par le haut.

Le vieillissement par le centre est une conséquence des deux précédents. Moins de jeunes rentreront dans la classe d'âge 15-59 ans ; davantage dans les classes âgées, engendrant un appauvrissement en proportion de cette classe d'âge.

Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les effets du vieillissement ne touchent pas qu'une partie de la population ; mais son ensemble.

b2 C'est au pied des pyramides que le panorama sur le vieillissement est le meilleur.

La pyramide des âges révèle à la fois l'ordre biologique de la reproduction (105 garçons pour 100 filles à la naissance ; mort prématurée pour les hommes) et les désordres sociopolitiques. La pyramide doit être considérée comme un stock ayant la propriété de se reproduire lui-même, elle doit être associée aux naissances, décès et migrations. Du fait des effectifs importants rentrant dans la pyramide des âges (l'ensemble de la population), celle-ci dispose d'une énorme inertie : le vieillissement des populations s'observe de manière très progressive.

Néanmoins, sur ce fond constant, les irrégularités sont très rapidement perceptibles. Prenons un exemple concret : la pyramide des âges française au 1^{er} janvier 1996 (figure 2). On observe

distinctement l'ordre biologique (410 000 garçons nés en 1995 pour 390 000 filles ; des effectifs âgés davantage féminins que masculins). Les désordres sociopolitiques sont également perceptibles (déficit de naissances aux deux guerres mondiales, baby-boom d'après guerre...).

En 1996, on peut d'ores et déjà observer les premiers effets du vieillissement. Il est possible de partager la pyramide des âges en deux parties. La première, représentant les générations antérieures à 1945 dispose d'un comportement pré-transitionnel. Hormis les troubles dus aux événements politiques, une décroissance des effectifs s'observe en fonction de l'augmentation de l'âge. La deuxième, représentant les générations postérieures à 1945, permet de visualiser la première étape du vieillissement de la population : le vieillissement « par le bas ». A partir de 1945, on observe une stagnation des effectifs ; puis, à partir de 1975, une baisse progressive et continue du nombre de jeunes.

La pyramide des âges française est particulière car elle reflète l'histoire d'une population spécifique. On peut en revanche rapprocher la pyramide des âges française à ses homologues s'agissant du phénomène de vieillissement des populations (figure 5).

Pour ces trois pays, choisis pour leurs positionnements géographiques aléatoire (Europe de l'Est, Asie Orientale, Amérique du Nord), on observe les effets de la réduction continue de la natalité : les classes d'âges jeunes sont de moins en moins nombreuses (particulièrement pour la Pologne et le Japon). Les classes d'âges élevées sont aujourd'hui, pour ces pays, surreprésentées (comparativement à des pays n'ayant pas encore terminé leur transition démographique).

On peut ainsi rapprocher la forme de ces pyramides aux formes caractéristiques des pyramides touchées par le vieillissement de leur population : en meule de foin, as de pique, en colonne (pour les Etats-Unis).

C. A l'heure actuelle, ce sont les pays développés qui subissent les effets du vieillissement.

c1 Remarque préalable valant pour le reste de l'étude.

Considérer l'ensemble des classes d'âges pour l'étude du phénomène de vieillissement est certes intéressant et juste, mais aussi fastidieux. Si on traite les classes d'âge par amplitude de cinq ans (0-4 ans ; 5-9 ans etc...), c'est plus d'une dizaine de variables qu'il faut mobiliser. C'est bien trop important. Comme ici, où nous étudions la relation du vieillissement avec d'autres variables, il est nécessaire de recourir à un indicateur résumant la structure globale de la population.

Il existe plusieurs indicateurs analytiques et synthétiques pour saisir l'état du vieillissement démographique¹ (Ghékière, 2000): effectif des personnes âgées, proportion des personnes âgées, indice de vieillesse, âge moyen, âge médian...

L'âge médian² est l'indicateur le plus intéressant pour l'étude du vieillissement. Malgré la perte d'information, il résume de manière assez satisfaisante une structure par âge. Sa spécificité réside dans le fait qu'il prend en considération l'ensemble de la structure par âge (une surreprésentation d'adultes âgés de 50 à 59 ans contribue par exemple à construire l'âge médian). C'est donc un indicateur privilégié pour l'étude des processus de vieillissement (Carlot, Sardon, 2003).

Il est également important de saisir l'effet de l'allongement de la vie sur le vieillissement des populations. L'espérance de vie³ est un indicateur permettant d'évaluer ces incidences. Elle représente la durée moyenne de la vie dans un espace défini. C'est par définition un indicateur social, et non individuel, dont les variations résultent du changement des conditions sanitaires et des modes de vie (Brunet, 1993).

c2 La relation richesse – âge médian

Si on considère la figure 5 (p.12), exprimant la relation entre espérance de vie et âge médian, on remarque que les pays mondiaux forment une trajectoire non-linéaire.

Les individus les plus avancés, en terme de longévité et d'âge médian, sont les Etats occidentaux, communément appelés « pays riches ».

Dès lors, on est en droit de formuler l'hypothèse suivante : « l'état de vieillissement d'une population est-il influencé par le niveau de richesse de son pays d'appartenance ? » (ou l'inverse...)

La corrélation forte qui apparaît entre l'âge médian 2000 et le PIB en parité de pouvoir d'achat en 2000 ($r = 0.73$) est la preuve qu'il existe d'importantes coïncidences entre ces deux indicateurs (figure 4).

¹ Avantages et inconvénients des indicateurs disponibles en annexe.

² Définition et formule de calcul en annexe.

³ Idem

Quelques Etats échappent pourtant à cette tendance générale :

- Les pays qui ont subi des troubles politiques importants (changement de régime, guerres...) récemment : le PIB en ppa est alors bien inférieur à ce que l'âge médian pourrait laisser présager (résidus positifs sur le graphique). Géographiquement, cela inclut tous les pays anciennement à l'Est du rideau de fer.
- A l'inverse, des pays ont un âge médian bien inférieur à ce que le PIB en ppa pourrait laisser penser (résidus négatifs). Nous sommes en présence ici soit de paradis fiscaux (Luxembourg, Sultanat d'Oman...); soit d'Etats aux richesses importantes non redistribuées équitablement à la population (le pétrole en Arabie Saoudite, les diamants en Namibie).

Figure 4 Relation entre l'âge médian et le PIB en ppa en 2000
(sources : L'Etat du monde 2003, UN database).

On constate qu'hormis ces cas particuliers, il existe bien une relation entre âges médians élevés (reflétant une structure vieillissante de population) et niveau de richesse des pays mondiaux.

Dans une autre approche méthodologique, Christian Vandermotten (2003, pp 101-105) a montré qu'il existait parfois un lien très fort entre « développement » et modification des comportements démographiques. En mettant cote à cote les pyramides des âges de pays au stade de développement différents (Burundi, Malaisie, Brésil, Roumanie, Belgique...), on constate bien la réduction de la natalité à la base des pyramides pour les plus riches.

D. Un processus progressif et généralisé...

La figure 5 fait apparaître la grande diversité des situations démographiques au niveau mondial : en 2000, l'espérance varie de 37 ans (Zambie) à plus de 80 ans (Japon) ; l'âge médian de 15 ans (Ouganda) à plus de 40 ans (Italie, Japon).

Monde-WUTS 3 (1955-2045)

Figure 6 Evolution des trajectoires démographiques mondiales

Source : données UNPP, 2004

Réalisation : M. Guerrien, C. Hajji, R. Ysebaert

Pour approfondir, essayons de comparer des séries de données de blocs d'Etats homogènes⁴(figure 6) :

Sur une période relativement longue (1950-2045⁵), des « points types » apparaissent sur les trajectoires démographiques dans les grands ensembles géographiques mondiaux. A cette figure, ajoutons à l'analyse une trajectoire particulière, celle du Japon (figure 7). C'est le pays le plus avancé dans le processus de vieillissement démographique (âge médian et espérance les plus élevés au niveau mondial). La prise en considération de cet individu permet d'envisager les évolutions futures des trajectoires décrivant le vieillissement des populations.

On peut essayer de résumer les principales étapes du vieillissement :

- Etape 1 : très rapide élévation de l'espérance de vie (en moyenne, gain de 5 ans tous les 10 ans) ; baisse de l'âge médian (2,5 ans tous les 10 ans environ). Le résultat

⁴ Regroupements effectués à partir de leur ressemblance sur les critères d'âge médian et d'espérance de vie.

⁵ A partir de 2005, projections médianes (poursuite des tendances actuelles).

est une très forte élévation de la différence entre l'espérance de vie et l'âge médian⁶ (entre 2,5 et 10 ans tous les 5 ans selon les cas).

Cette étape est surtout à mettre en relation avec la baisse de la mortalité infantile : moins d'enfants décèdent aux bas âges.

- Etape 2 : Le gain d'espérance de vie est toujours effectif, mais de façon moins importante (en moyenne, légèrement inférieur à 5 ans tous les 10 ans). L'âge médian augmente très progressivement (entre 1 et 3 ans tous les 10 ans). De ce fait, l'indice de vie restante s'élève toujours, mais moins significativement que dans l'étape 1.

Cette étape correspond au début de la baisse de la natalité (moins d'enfants par femme).

- Etape 3 : L'espérance de vie augmente toujours, mais beaucoup plus lentement (gain de 2 ans tous les 10 ans). En revanche, les valeurs d'âge médian « s'envolent » : 4 ans tous les 10 ans en moyenne. L'indice de vie restante stagne dans un premier temps, avant d'amorcer une légère décroissance (1 an tous les 10 ans). Cette étape correspond aux conséquences associées de la baisse de la natalité et de l'évolution de la longévité ; et s'exprime par la montée de générations non renouvelées vers les classes plus âgées.

Figure 7 Evolution de la trajectoire démographique japonaise (1955-2045)

Source : données UNPP, 2004

Réalisation : M. Guerrien, C. Hajji, R. Ysebaert

⁶ Valeur que l'on peut considérer comme un indicateur de la vie restante moyenne des populations.

A partir des figures 6 et 7, on peut à présent s'intéresser à la période d'apparition des étapes pour les différents grands ensembles géographiques représentés :

	Etape 1	Etape 2	Etape 3
Type 1 (Afrique hors Maghreb)	D : antérieur à 1955 F : 1985	D: 2000 (entre 1985 et 2000, épidémie de Sida, provoquant une baisse de l'espérance de vie). F : entre 2030 et 2050	D. entre 2030 et 2050 F. hors projection
Type 2 (Asie du Sud-Est, Maghreb, Amérique latine)	D : antérieur à 1955 F : entre 1970 et 1975	D. entre 1970 et 1975 F. entre 2000 et 2015	D.entre 2000 et 2015 F. hors projection
Type 3 (Moyen-Orient, Asie, Amérique latine)	D : antérieur à 1955 F : entre 1965 et 1970.	D. entre 1965 et 1970 F. 1980	D. 1980 F. hors projection
Type 4 (« PID »)	D : antérieur à 1955 F : antérieur à 1955	D. antérieur à 1955 F. 1975	D. 1975 F. proche de 2050
Echantillon : Japon	D : antérieur à 1955 F : antérieur à 1955	D. antérieur à 1955 F. antérieur à 1955	D. antérieur à 1955 F. vers 2030-2035

Tableau 1 Récapitulatif des informations comprises dans les figures 6 et 7

(D. pour « début » et F. pour « fin »)

On voit donc que le processus de vieillissement est généralisé, mais il agit de manière différentielle dans le temps. Ces écarts temporels sont indissociables du niveau de développement de ces grands ensembles géographiques. Il faut cependant souligner que les types regroupant des pays divers sont révélés sur la figure 6 par une moyenne. Ils ne sont en aucun cas homogènes. On omet de ce fait des trajectoires particulièrement étonnantes dont la Russie est un exemple.

A travers la pyramide des âges, la transition démographique et les trajectoires démographiques, nous avons favorisé trois approches différentes mais complémentaires pour l'étude du vieillissement des populations. La transition démographique introduit la notion de changement des comportements démographiques indispensables à la compréhension du vieillissement. Les trajectoires démographiques apportent une vision globale du phénomène, en montrant le caractère inéluctable du vieillissement, mais aussi l'extrême diversité des situations. Cette diversité permet de cerner des unités géographiques homogènes, utiles pour fixer un cadre d'étude pertinent. La pyramide des âges permet de constater les modifications apportées sur la structure par âge de la population par ce processus ; les termes définissant le vieillissement (par le bas, par le centre, par le haut) sont alors très explicites étant donné le caractère pédagogique de la pyramide des âges.

L'axe d'étude de la partie, tourné vers la temporalité et l'analyse du processus de vieillissement, permet de fixer les bornes conceptuelles du sujet. A savoir : comment le vieillissement a été provoqué, où est-il le plus sensible, évaluer ses effets présents et futurs...

2. L'économie pour prévoir et anticiper

L'économie est un axe d'étude particulier pour l'analyse du vieillissement des populations. Les développements issus de cette discipline présentent une approche singulière du vieillissement, très fortement liée aux enjeux de société : question des retraites, allongement du temps de travail, frais de santé...

Il existe un profond débat en économie. Tout d'abord sur la forme du vieillissement des population et ses évolutions futures. Ensuite, sur l'évaluation des conséquences sur la sphère économique ; on parlera alors de coût du vieillissement. Enfin, sur les réponses adéquates à apporter à un phénomène démographique majeur ; toute la question est d'apprécier le vieillissement démographique comme un phénomène négatif ou plutôt comme pouvant engendrer de nouvelles dynamiques économiques.

A. La temporalité est la base du raisonnement économique

La description du vieillissement de la population en économie insiste particulièrement sur un type d'indicateur : les taux de dépendance des personnes âgées ; et sur un procédé régulièrement usité en démographie : la prospective, les tendances.

En économie, le rapport de dépendance (mesurant le ratio entre actifs potentiels et inactifs) a une signification concrète. Les actifs produisent et concourent à la création de richesse ; les inactifs ne produisent pas de richesse et coûtent à la société. Cette dualité, décrite de façon très schématique, est récurrente dans le traitement du vieillissement des populations en économie.

La prospective s'appuie sur une variété de scénarios démographiques. Prévoir, anticiper est une question centrale. Cependant, il n'existe pas de scénario « type ». On observe donc, les travaux traitant du vieillissement dans une visée économique, des paramètres explicatifs du vieillissement démographique divergents.

Les analyses économiques ont ainsi régulièrement recours à l'analyse des évolutions des rapports entre actifs et inactifs pour introduire la question du vieillissement.

C'est l'ampleur et la vitesse du vieillissement des populations qui est discuté, celui-ci variant selon les différents types de scénarios démographiques utilisés. Les résultats étant significativement (et étonnamment ?) variables selon les paramètres régissant la projection.

Jusqu'au début des années 90, une part du débat s'est focalisée sur la solidité des perspectives démographiques (Blanchet, 2002). Certaines des projections utilisées étant pour le moins discutables (extrait suivant).

Rappelons l'étonnant résultat du scénario, un peu osé mais non invraisemblable de J. Bourgeois-Pichat (1981) : une descendance maintenue à 1,53 enfant par femme (à partir de l'an 2000) et une progression de la vie moyenne l'amenant à 100 ans en 2050, donneraient à la population européenne, pour cette dernière année, la composition par âge suivante :

0-14 ans : 10,2 %
15-24 ans : 7,7 %
25-44 ans : 17,4 %
45-64 ans : 21,4 %
65-84 ans : 25,6 %
85 ans et plus 17,7 %

Plus de 40 % de vieux ! Et encore, cela n'inclut pas, comme on le fait souvent, les 60-64 ans. Il y aurait autant de « plus de 85 ans » qu'il y a aujourd'hui de « plus de 65 ans » dans les pays les plus vieux. Ajoutons, cependant, que dans ce scénario, le milieu du siècle prochain serait temporairement affecté d'un vieillissement particulièrement accentué et qu'il serait donc suivi d'un certain rajeunissement, les 65 ans et plus étant progressivement ramenés à 35 % vers 2125. Cela est dû à un redressement de la fécondité à partir de 2050, qui le ramène au niveau de remplacement.

Extrait de Henripin, 1995, « Vieillissement de la population : inconvénients et adaptation »

Ce genre de scénario est frustrant : pas de différenciation entre les différentes catégories inactives (« 40 % de vieux !). On sait pourtant qu'un individu âgé de 65 ans, comparativement à un individu de 85 ans, consomme différemment, a moins recours aux prestations de santé, etc. La vision de l'inactif est généralisée comme un être dépendant de la société active.

Sur un autre angle de vue, on peut également être surpris par l'énoncé de projections sur 150 ans... Comment accorder une légitimité à des résultats aussi lointains ? Le comportement démographique des populations est loin de se calquer à une constante, tant du côté de la mortalité (épidémies, guerres...) que du côté de la fécondité (baby-boom, effets d'une politique nataliste...).

Ce scénario, caricatural, est cependant un reflet du type de prospective réalisé antérieurement aux années 1990. La vision dominante attribuait le vieillissement de la population à une fécondité trop faible pour assurer le remplacement des générations en entraînant la baisse du nombre d'actifs.

A présent, démographes et économistes ont pris conscience que la fécondité n'est pas l'unique facteur explicatif du vieillissement, il est aussi provoqué par d'autres phénomènes. A savoir l'allongement de la durée de la vie et le basculement vers la retraite des générations nombreuses de baby-boomers, qui démarrera vers 2006 (Blanchet, 2002).

En économie, on est tenté de faire le rapprochement entre personne âgée et retraitée. En raisonnant sur l'allongement de la vie, on pose clairement la question du seuil de vieillesse.

Ces différents raisonnements projetant le vieillissement dans le futur semblent s'orienter vers une seule et même conclusion : le vieillissement est l'inéluctable.

Les alternatives consistant en un idéal redressement démographique existent, mais peu plausibles : elles consisteraient en un redressement drastique de la natalité pendant une longue durée (de type baby-boom) ou un recours massif à l'immigration. Bref, on se situe là sciemment en pleine science-fiction ; et les économistes en ont bien conscience.

Dès lors, le développement peut se tourner vers l'étape du raisonnement qui constitue la spécialité des sciences économiques : l'estimation des coûts du vieillissement.

B. Conséquences économiques et financières du vieillissement de la population

Les contributions portant sur les conséquences économiques du vieillissement démographique ne manquent pas. Malgré la diversité des études réalisées sur ce sujet, une constante reste l'évaluation des dépenses publiques liées au vieillissement, sans doute parce que c'est dans ce secteur que les répercussions économiques seront les plus visibles.

L'accroissement de la fraction de population âgée alourdit le poids des pensions et des coûts de la santé. A l'inverse, la réduction de la fraction de jeunes allège le poids financier de l'enseignement et des avantages monétaires liés aux enfants (principalement les prestations familiales et les dégrèvements d'impôts) (Henripin, 1995).

Mais attachons nous davantage aux conséquences économiques sur le système de retraite et sur les coûts de la santé.

Gérard Malabouche (1987) a étudié le régime de pensions des salariés français et a projeté l'effet de l'évolution démographique 1980-2050 sur celui-ci. Malgré la relative ancienneté de l'étude, ses conclusions sont claires :

- Si rien ne change dans les dispositions du régime (âge de la retraite, cotisations, activité économique), le rendement du système sera divisé en 2025 par 1,64 ou 1,85 suivant que le taux de fécondité remonte à 2,1 ou reste à 1,8.
- Si l'on désire maintenir l'indexation des pensions sur le salaire brut, les cotisations devront être haussées de 50 à 80 %.
- Si l'on souhaite jouer seulement sur l'âge de la retraite, il conviendra de le reculer de 7 à 9 ans.

Jacques Henripin (1995) d'ajouter, qu'une réduction de 0,1 enfant par femme produit un accroissement du coût de pension de 5,5 à 6 %.

Les dépenses liées à la santé n'ont guère fait l'objet de prévisions à moyen terme. Les projections étant moins sûres, du fait des possibles progrès de la médecine ou d'évolutions de pathologies. Néanmoins, Jacques Henripin (1992, 1995) a estimé selon des modèles de population stables, qu'une réduction de 0,1 enfant dans la descendance finale produirait un accroissement de 1,8 à 3,8 % du coût de la santé publique par actif.

L'augmentation de l'espérance de vie d'un an engendre une élévation des coûts de santé de 2,0 à 4,3 %.

Selon ce même auteur, si la vie moyenne progresse jusqu'à 85 ans et que la descendance finale se stabilise à 1,8 enfant, les coûts par actif croîtraient de la façon suivante :

- santé : 85 % (110 % si la descendance passait à 1,5 enfants).
- Pensions : 190 % (245 % si la descendance passait à 1,5 enfants).

C. Les réponses économiques au problème du vieillissement

Les solutions apportées se basent sur une double constatation :

1/ Le vieillissement démographique est une tendance lourde.

2/ Les conséquences du vieillissement des populations mettent en péril la stabilité des systèmes de pension et de santé.

Il convient donc d'explicitier les possibles pistes pour stabiliser les dépenses de ces deux organismes publics, et d'éviter ainsi une « faillite collective ».

c1 Les effets réels des progrès de la productivité : remède miracle ou simple mirage ?

Si l'on considère que le vieillissement démographique double la charge pesant sur chaque actif, et que la productivité par actif est doublée par deux en quarante ans ; peut-on être en mesure d'affirmer que ces actifs seront en mesure d'assurer les mêmes retraites à des retraités deux fois plus nombreux sans qu'il y ait à augmenter les taux de cotisation ?

« Ce raisonnement peut donner l'impression de résoudre le problème des retraites, mais il est faux » (Blanchet, 2002). L'objectif du système de retraite n'est pas de garantir un niveau de vie identique pour les retraités de demain. L'efficacité du système de retraite se mesure davantage en termes de pouvoir d'achat relatif des retraités (rapport entre la retraite moyenne et le revenu net moyen des actifs). La productivité est alors totalement indépendante du problème posé par le futur des retraites.

Pour autant, l'apport de la croissance économique n'est pas nul, mais il se situe à d'autres niveaux.

En effet, la croissance peut faciliter un retour au plein emploi. En tablant sur un taux de chômage inférieur à 5 % et des taux d'activité assez forts, les efforts à effectuer pour garantir la pérennité du système de retraite sont moins lourds étant donné que davantage de ressources sont mobilisables...

Malheureusement, n'oublions pas que dans la plupart des pays touchés par le vieillissement des populations, la croissance oscille entre 0 et 2 %. Parier sur une croissance forte et durable, sur des effets hypothétiques, conduisent à penser que la hausse de la productivité comme « remède miracle » au vieillissement des populations est un mirage.

En revanche, il est essentiel que les progrès de la productivité se ressentent dans le secteur de la santé (Henripin, 1992). Ces progrès permettraient d'absorber une part des dépenses de santé. Cet accroissement de la productivité peut prendre plusieurs formes (améliorations techniques...) et les résultats seraient notables. Mais le gros des avancées s'effectuera par l'amélioration de la santé et non par la productivité. La réduction du tabagisme, les progrès dans l'alimentation... seront les meilleurs remèdes à un vieillissement moins coûteux dans le domaine de la santé.

On accorde donc souvent au progrès de la productivité des vertus qui n'ont pas lieu d'exister. Il existe bien quelques répercussions positives face au problème du vieillissement ; mais miser sur son seul effet relève de l'utopie.

c2 Pour le système de retraite, deux voies complémentaires : l'épargne par capitalisation ou la prolongation d'activité.

Il existe actuellement deux modes de financement du côté des systèmes de retraite :

- Le principe de répartition veut que pour une année donnée, on prélève, d'une façon ou d'une autre (impôt sur le revenu, cotisation...), un montant égal à la somme des prestations à verser.
- Le principe de capitalisation ne donne aux membres de chaque génération que les fruits de ce que cette génération a versé en cotisation à une caisse au cours du temps, cotisations enrichies par les intérêts provenant des prêts de la caisse.

Il existe également des modes de financement composites entre ces deux méthodes de financement.

Les conclusions des économistes les plus récurrentes à propos des modes de financement des pensions de retraites sont les suivantes : « Si l'on ignore le coût que représente les intérêts versés à la caisse dans le système de capitalisation, les cotisations à verser sont beaucoup plus faibles en régime de capitalisation qu'en régime de répartition, pour les modèles de population stables qui correspondent le plus souvent à la réalité. Les populations à faible fécondité et mortalité, en particulier, entraînent un volume de pension très lourd par rapport à la masse des revenus » (Henripin, 1995).

Selon cet auteur, la capitalisation serait donc une bonne alternative économique au déficit de la caisse de retraite. Passer par cette voie implique dans de nombreux pays de réformer.

Si l'étude de l'avenir des systèmes de retraite fait souvent l'objet d'un débat national, il ne faut pas perdre à l'esprit que le vieillissement est international, puisqu'il touche actuellement la plupart des pays développés. Ces pays ont donc majoritairement programmé ou introduit des réformes. Intéressons-nous à celles menées dans trois d'entre eux : la Suède, l'Italie et l'Allemagne (Blanchet, 2002).

La Suède et l'Italie ont décidé de limiter au maximum la hausse des cotisations. Pour ce faire, ils ont créé un dispositif de « comptes notionnels » qui simulent, en répartition, le fonctionnement de systèmes de capitalisation à cotisation fixe. Les cotisations évoluent fictivement sur des comptes individuels et ce capital fictif est valorisé au rythme de la croissance économique. Ce capital est converti en rente au moment du départ à la retraite ; la rente est indexée en fonction de l'âge de départ : plus l'espérance de vie à l'âge de la retraite est importante, plus le taux de remplacement sera faible. Ainsi, une génération de cotisants récupère uniquement ce qu'elle a cotisé lors de leur période d'activité, le tout augmenté par l'effet de la croissance économique. La Suède a introduit ce système en 1999 ; en Italie cela c'est produit en trois étapes : 1992, 1995 et 1997. Ce système incite donc, par définition, à la prolongation d'activité des personnes âgées, puisque le taux de conversion en rente s'accroît d'environ 5 % par année de report de l'âge à la retraite.

En Allemagne, à l'inverse, la réforme mise à la fois sur la baisse des prestations et la hausse modérée des taux de cotisation. La baisse des prestations se veut incitative à un recours au système de capitalisation et à l'épargne, mais ne résout pas le déséquilibre croissant entre actifs et inactifs. Cette réforme a été instituée en 2001.

En Europe, deux voies complémentaires sont incitées par économistes et politiques libéraux pour répondre à la faillite annoncée du système par répartition :

- Le recours à la capitalisation.
- L'allongement du temps de travail.

A l'aide du tableau suivant (tableau 2), essayons de dresser un portrait de ces projets marquant une rupture avec le système par répartition :

	Capitalisation	Allongement du temps de travail
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> - permet de faire sortir une partie du poids des retraites de l'enveloppe des prélèvements obligatoires. - Si les taux d'intérêts sont supérieurs au taux de croissance économique, elle est plus efficace que le système de répartition. - Réalisme de la capitalisation qui anticipe le choc démographique, au contraire de la répartition qui l'accompagne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peut être considéré comme une réponse logique à la montée de l'espérance de vie. - Permet de compenser le déficit d'actif à long terme.
Inconvénients	<ul style="list-style-type: none"> - Il n'est pas évident que le principe de capitalisation, basé sur l'anticipation, soit accepté par les salariés à bas revenu. - Des incertitudes subsistent, on parle de « rentabilité erratique », donc très dépendant des fluctuations de la bourse. <p>Remettent en question le principe de solidarité intergénérationnelle prônée par le système des fonds de pension par répartition. Des tensions sociales sont donc envisageables.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Si il représente l'unique variable d'ajustement, la hausse à envisager est considérable (9 ans d'ici 40 ou 50 ans). - Il faut une offre et une demande de travail: adaptations, opportunités d'emploi..

Tableau 2 Capitalisation et allongement du temps de travail : le débat des réformes...

D. Malgré une apparente unité, le débat reste vif en économie sur l'interprétation du vieillissement démographique.

Démographie et économie forment « un vieux couple » (Marti, 2002), mais qui porte aux fantasmes... Dans le cas du vieillissement des populations, c'est le statut des personnes âgées qui est débattu : vieillards décadents ou sexagénaires dynamiques ?

Il existe au sein de l'économie des divergences. Michel Loriaux (Population, 1995) appelle cela « une différence de paradigme interprétatif du vieillissement » ; et d'ajouter : « Cette différence est perceptible dès le départ, au moment même où le vieillissement démographique est décrit comme un problème, ou du moins comme une évolution dont découlent des problèmes graves ou énormes ». Dans cet article, il propose des pistes d'étude oubliées le plus souvent par la majorité des économistes, mais qui ont l'intérêt de susciter un débat dans la discipline.

Car c'est bien ici que se situent les divergences. Economiquement, le vieillissement engendret-il automatiquement des déséquilibres financiers qui mettent en péril le fonctionnement de la société ?

Selon ces économistes, appelés aussi « les optimistes » (Henripin, 1995), qui refusent le pessimisme ambiant, le vieillissement est « seulement » un processus de mutation sociale auquel nos sociétés doivent et peuvent s'adapter. De plus, les personnes âgées représentent un potentiel économique souvent insoupçonné, à la fois en terme de revenu et de patrimoine.

En effet, le statut des personnes âgées a évolué. Si les vieux d'autrefois semblaient caractérisés par une disparition progressive de leurs besoins, les retraités d'aujourd'hui sont demandeurs en matière de vie récréative, d'éducation, de loisirs, de voitures, de voyages... Ils sont aujourd'hui actifs, et c'est bien là le paradoxe : ils créent de la richesse et contribuent à faire fructifier de nombreux secteurs d'activité, développés autour du « senior marketing ». De leur présence dépendent des milliers d'emploi... faudrait-il repenser les rapports de dépendance ? Réellement, qui dépend de qui ?

Concernant les dépenses de santé, Loriaux et ses acolytes évoquent leur caractère bénéfique ; ces dépenses contribuent au développement d'industries de pointe, qui sont amenées à prendre le relais des industries autrefois dominantes comme l'automobile, la mécanique ou les constructions électriques :

« Une personne âgée qui a besoin d'une prothèse évoluée, d'un téléphone spécial la mettant en relation avec une centrale de télésurveillance, ou d'un ordinateur lui procurant l'accès à des magasins de livraison à domicile participe à la mise en place d'une demande dans les secteurs technologiquement les plus porteurs et économiquement les plus rentables ».

Les aînés portent vers la société une demande particulière, motrice de croissance et de dynamisme. Les « optimistes » déplorent que ces éléments ne rentrent pas en compte dans les analyses très institutionnalisées, basées sur la production, de la majorité des économistes. Ils souhaitent une évolution dans la définition du concept d'inactivité, qui ne reflète plus les réalités d'hier.

Est-il possible d'approcher quelques spécificités dans le raisonnement économique concernant le vieillissement démographique ? Sans nul doute un très fort attachement à la temporalité pour fonder son raisonnement. Sans tendances, projections, ou taux représentatifs utilisés comme modèles, il est difficile d'établir des constats économiques sur l'efficacité de tel système de santé, ou de tel système de retraites.

En ce sens, l'expression de la variété des situations démographiques, la diversité des individus se cachant derrière des indices globaux, les mutations sociétales, sont peu prises en compte. L'économie cherche à raisonner sur l'ensemble, à anticiper pour ne pas avoir à subir les possibles futurs effets néfastes du vieillissement sur l'ensemble du système.

Les divergences d'opinion exprimées par Michel Loriaux dépassent elles largement le champ disciplinaire de l'économie ; puisque des références régulières à la sociologie sont également effectuées. C'est donc un peu l'opposition entre deux écoles de pensée que nous retrouvons ici, par le biais de la thématique du vieillissement des populations.

3. La sociologie pour approfondir

L'approche sociologique du vieillissement peut être considérée comme complémentaire de la vision économique du phénomène car elle s'oppose à la vision globale du vieillissement démographique décrite par l'économie.

Pour décrire ces divergences, nous prendrons deux exemples qui démontrent l'intérêt et la spécificité de la sociologie pour le raisonnement sur la thématique du vieillissement. Tout d'abord nous étudierons les rapports difficiles entre démographie et sociologie, particulièrement marqués à propos du vieillissement des populations. Ensuite, nous nuancerons les méthodes d'analyse classiques du vieillissement, jugeant ce phénomène comme inéluctable et universel, en discutant des inégalités devant la mort selon les caractéristiques sociales des individus.

A. Rappel des rapports tumultueux liant sociologie, économie et démographie.

La sociologie est peut être la science sociale qui exerce les critiques les plus vives à propos de la démographie.

François Héran rappelait (« la Géographie et la Démographie », 2002) la nécessité d'ouvrir la démographie à la pluridisciplinarité. La démographie base ses calculs sur des notions théoriques qui manquent de signification sociales : probabilités de survie, chances de reproduction d'une génération....

La démographie s'intéresse peu aux tensions qui divisent le corps social : divisions entre hommes et femmes, entre générations, entre classe sociales que séparent des inégalités de richesse culturelles et économiques. Pourtant, le vieillissement des populations est également sensible aux divisions sociales : la réforme du système de répartition met en péril le principe de solidarité intergénérationnelle, les taux de mortalité sous-tendant l'espérance de vie varient selon les catégories socioprofessionnelles...

Si les économistes se basent sur l'approche démographique classique pour expliquer les effets du vieillissement (baisse de la fécondité, allongement de la vie) ; les sociologues voient plus dans le vieillissement un « processus de mutation sociétale auquel nos sociétés doivent et peuvent s'adapter » (Loriaux, 1995).

Dans ce contexte, le vieillissement doit davantage être considéré comme découlant de l'histoire des pays occidentaux, représenté par l'aboutissement d'une victoire sur la mort. Les structures démographiques n'ont pas changé par hasard, de caprices de couples, mais par la nécessité « des interdépendances multiples et complexes entre toutes les structures fondamentales de nos sociétés ». Autrement dit, c'est l'évolution de nos sociétés occidentales qui a conditionné les facteurs explicatifs du vieillissement démographique.

Les démographes, faisant en général référence à des structures idéales de population, où les populations jeunes sont numériquement surreprésentées et les individus âgés sont sousreprésentés, s'exposent aux critiques des sociologues. Ce raisonnement est jugé comme « une conception simpliste, linéaire et mécaniste des transformations sociétales » (Loriaux,

1995). Les sociologues préféreraient une démarche d'explication évolutionnaire, complexe et moins globale ; plus proches des hommes et des sociétés.

Ce qui est reproché à la démographie, c'est le manque de contextualisation des phénomènes étudiés, pouvant être à l'origine d'échecs explicatifs. L'isolement des faits démographiques des lieux sociologiques où ils se produisent constitue un risque pour la compréhension des mécanismes de formation et d'évolution, de causalités et de conséquences.

Ainsi, il est nécessaire pour les sociologues d'appréhender le vieillissement des populations comme obéissant à un certain ordre systémique. Les changements du dynamisme démographique et des structures de population sont indissociables de nouvelles formes d'organisation sociétales (exode rural, progrès de productivité, réduction du temps de travail, création de la sécurité sociale, féminisation de l'emploi, instauration du suffrage universel...). Les vieillards d'hier, peu nombreux et ignorés, sont devenus aujourd'hui des retraités, abondants et bien traités. Leur santé s'est améliorée et leur niveau de vie s'est élevé, grâce aux systèmes de retraite et des assurances sociales.

Ainsi, la sociologie attache beaucoup moins d'importance à la temporalité dans le cas du vieillissement démographique. La discipline s'évertue davantage à nuancer les conclusions souvent globales en montrant comment la sphère sociale engendre de la diversité. C'est dans cet ordre d'idée générale que nous allons nous intéresser aux inégalités sociales devant la mort.

B. Les inégalités sociales devant la mort.

Cette partie a pour vocation de traiter de l'un des facteurs contribuant au vieillissement des populations : les indicateurs de mortalité.

On considère souvent que, suite à la transition démographique, le niveau d'hygiène s'améliore globalement et que l'ensemble de la population gagne en longévité. C'est la réalité, mais derrière ces indicateurs synthétiques et globaux (taux bruts de mortalité, espérance de vie), on oublie bien souvent de mentionner la diversité des situations dépendant du statut social des individus. Il existe maintes façons d'exprimer la diversité sociale à travers les indicateurs de mortalité (classe sociale, niveau d'instruction, revenu, caractéristiques de l'habitat...). Nous traiterons ici le cas des catégories socioprofessionnelles et des niveaux d'instruction.

b1 Différentes méthodes d'analyse, des conclusions communes

Les recherches sur les inégalités sociales devant la mort reposent sur une longue tradition. Nous pourrions citer Harald Westergaard (1901), un des précurseurs, qui a consacré de nombreuses études sur la mortalité par niveau de revenu, catégorie sociale et carrière professionnelle en Europe au 19^{ème} siècle. D'autres ont suivi (Dublin, Lotka, Spiegelman...)

En 1967, Aaron Antonovsky fait le bilan des études réalisées sur les classes sociales, la durée de vie et la mortalité :

« Malgré la multiplicité des méthodes et des indices utilisés (...), on ne peut échapper à cette conclusion : la durée de vie d'un individu dépend de la classe sociale à laquelle il appartient. Presque sans exception, les taux de mortalité diffèrent avec la classe sociale ».

Si les études réalisées sur les inégalités sociales de mortalité convergent par leurs conclusions; les méthodes utilisées pour les décrire sont en revanche dissemblables (Valkonen, 2002). A titre d'exemple, on peut essayer d'en résumer les caractéristiques fondamentales dans le tableau suivant :

	« Méthode classique »	« Méthode longitudinale »
Principe	Les taux de mortalité sont calculés en rapportant le décès selon la dernière profession enregistrée sur les certificats de décès.	Suivi longitudinal d'un échantillon d'individus.
Exemple d'utilisation et principales conclusions	En Angleterre et Pays de Galles en 1970-1972, la mortalité augmente au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale.	L'INSEE a suivi un échantillon de 800 000 individus à partir du recensement d 1954, dont on a suivi la mortalité suivant les catégories socio-professionnelles, le niveau d'instruction et le statut matrimonial. Des résultats sont notables pour ces trois critères.
Avantages	Dans l'hypothèse de recensement adéquat, relative facilité à mobiliser ces données.	Grande finesse d'analyse, plus de possibilités.
Inconvénients	N'a d'intérêt que si le certificat de décès mentionne la catégorie sociale de la personne décédée (une minorité de pays). Les données sur la profession varient selon les sources (état civil et bulletin individuel de recensement). Fiabilité relative.	Nécessite beaucoup de temps. Coûte cher. Réalisation impossible à grande échelle, ne peut porter que sur des échantillons.

Tableau 3 Les différentes méthodes d'analyse de la mortalité en sociologie

Il faut donc être prudent. La fiabilité de ces méthodes de recueil de données est assez aléatoire et nécessite la prise de précautions pour l'interprétation. Le recoupement des études entre-elles (c'est surtout le cas pour les échantillonnages) est indispensable pour se permettre de conclure à des généralités.

b2 Mortalité et catégories socioprofessionnelles : étude de cas en Finlande (Valkonen, 2002)

Les études menées auparavant dans ce domaine s'attachaient essentiellement à la mortalité des hommes actifs. Tapani Valkonen rajoute ici deux autres facteurs discriminants : l'âge et le sexe.

La figure 8 illustre la surmortalité, par âge, des hommes et des femmes de différents groupes socioprofessionnels par rapport aux cadres supérieurs. Aux jeunes âges, le classement social est fondé sur la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage.

A quelques exceptions près, l'ordre de classement par profession est le même pour tous les groupes d'âge pour les deux sexes. La mortalité la plus élevée est celle des ouvriers, puis celle des agriculteurs et enfin, celle des employés. Elle est toujours plus faible chez les cadres. Les différences les plus faibles s'observent chez les enfants et les personnes âgées ; les plus fortes chez les jeunes adultes (25-45 ans). Il est intéressant de noter que les écarts sont également sensibles chez les personnes âgées. Chez les femmes, les différences existent, mais sont moins importantes que chez les hommes.

Les taux de mortalité par âge peuvent être utilisés pour calculer la table de mortalité par classe sociale. On observe des écarts significatifs entre les grands types de profession (tableau 4) : il existe un différentiel de 6 ans pour l'espérance de vie à la naissance entre cadres et travailleurs manuels pour les hommes ; 3 ans pour les femmes.

Catégorie sociale	Hommes		Femmes	
	e0	e30	e0	e30
Cadres supérieurs	75,3	46,6	81,1	51,9
Employés	73,0	44,4	79,9	50,8
Travailleurs manuels	69,2	40,9	78,1	49,1
Agriculteurs	71,6	43,3	78,5	49,1
Total	70,8	42,4	78,8	49,8
Ecart entre les extrêmes	6,1	5,7	3,0	2,8

Tableau 4 Espérance de vie à la naissance et à 30 ans selon la catégorie sociale et le sexe, en Finlande, 1986-1990

b3 Mortalité et niveau d'instruction

Autre facteur de différenciation sociale, le niveau d'instruction joue également dans les variations des taux de mortalité.

Figure 9 Espérance de vie à 35 ans selon le sexe et le degré d'instruction en Finlande, 1971-93
(in Valkonen, « les inégalités sociales devant la mort »)

L'étude menée par Valkonen en Finlande depuis 1971 sur les écarts d'espérance de vie à 35 ans en est l'exemple (figure 9). Les conclusions sont simples et sans appel : plus le niveau d'instruction est élevé, plus l'espérance de vie l'est aussi.

L'écart entre niveaux d'instruction pour l'espérance de vie à 35 ans sont plus importants chez les hommes que chez les femmes : en 1993, l'écart entre les hommes d'instruction supérieure et les hommes d'instruction primaires était d'environ 6 ans ; contre environ 3 ans pour les femmes.

De plus, on note que l'aggravation des écarts entre niveaux d'instruction observés en Finlande depuis 1971 pour l'espérance de vie à 35, pour les deux sexes. Les hommes d'instruction supérieure avaient en 1970 une espérance de vie de 4,3 ans supérieure à celle des hommes d'instruction secondaire. L'écart est resté quasiment le même jusqu'à la fin de la décennie mais, depuis le début des années 1980, il s'est rapidement creusé, passant à 5,9 ans au début des années 1990. Chez les femmes, il est passé, dans le même temps, de 2,7 à 3,4 ans.

b4 Interprétation des inégalités sociales devant la mort

Le schéma d'explication le plus fréquemment utilisé des différences sociales devant la mort est celui qui a été présenté dans le « *Black report* » élaboré en Grande-Bretagne en 1980 par le groupe de travail présidé par Sir Douglas Black. Ce schéma présente quatre principaux facteurs d'explication :

- *L'artefact statistique* : les différences sociales de mortalité pourraient tenir d'erreurs de mesures, étant donné qu'on se base sur des échantillonnages pour l'essentiel.

- *La sélection naturelle et sociale* : la classe sociale élevée des parents, les bons résultats scolaires et certaines caractéristiques psychologiques et physiques peuvent à la fois faciliter, à l'âge adulte, l'accès à un statut social privilégié, mais aussi à la santé et les chances de survie, à travers le modèle de style de vie ainsi hérité.
- *Les causes matérielles* : les individus au statut économique défavorisé souffrent de problèmes de santé inhérents aux conditions de vie matérielles (logement précaire, conditions de travail éprouvantes, revenu insuffisant pour disposer d'une alimentation équilibrée et bénéficier des services de santé...)
- *Les facteurs culturels et comportementaux* : les comportements à risque (tabagisme, manque d'exercice physique, alimentation malsaine) varient avec la catégorie sociale.

Les théories visant à décrire les inégalités sociales devant la mort sont nombreuses et reposent pratiquement toutes sur des raisonnements déductifs. Peu d'études empiriques sur ces sujets sont dénombrables.

La plupart des études réalisées montrent également que les inégalités devant la mort étaient plus faibles pour les femmes que pour les hommes. Deux principales causes : la mortalité violente est plus importante chez les hommes ; les cancers du sein observables chez les femmes sont indépendants de tout différentiel social (à l'inverse du cancer du poumon, surreprésenté chez les hommes).

On ressent dans l'approche sociologique une méfiance à l'encontre des indicateurs « standards » : espérance de vie, rapports de dépendance, taux de fécondité... Les rapports liant les analyses sociologiques à la démographie sont donc complexes. Indéniablement, la démographie est considérée comme une base de travail, puisqu'elle dispose de méthodes, d'outils, pluridisciplinaires.

Mais, dans le cadre de la thématique du vieillissement des populations, cette base est jugée insuffisante. La sociologie favorise l'approche systémique : elle décrit l'hétérogénéité de la société. Dans ce cadre d'étude, le vieillissement doit être compris comme un phénomène en interaction avec beaucoup d'autres.

Les exemples utilisés sur une des composantes du vieillissement : l'espérance de vie en est l'illustration. Le fait d'associer à cet indicateur global des modalités sociales permet de nuancer le propos. De ce fait, l'approche sociologique s'oppose à l'approche économique, où le vieillissement est décrit comme global, universel et inéluctable. La réflexion sur l'inégalité devant la mort permet de nuancer les analyses sur l'allongement de la vie, concluant en général à la nécessité d'augmentation du temps de travail.

On se heurte malheureusement, pour évaluer les différences sociales d'un fait démographique, au problème des données. Seuls quelques pays disposent de données fiables et, même lorsqu'elles existent, elles portent souvent ni sur les mêmes périodes ni sur les mêmes groupes d'âge ni, surtout, sur les mêmes catégories socio-économiques. Il n'existe aussi aucune méthode générale pour mesurer l'ampleur des différences. Le recours à l'échantillonnage, qui peut s'assimiler à « un bricolage efficace », est donc régulier, ce qui pose des problèmes quant à la généralisation de phénomènes sociaux.

Malgré tout, les études menées peuvent se révéler des outils efficaces pour formuler des hypothèses ; celles-ci qui ne pourront être confirmées ou infirmées que par un recensement de meilleure qualité.

4 . La question des générations pour faire le lien interdisciplinaire entre économie et sociologie.

A. Mise en évidence de la rupture de 1946 et de ses conséquences multisectorielles.

A1 Mise en pratique théorique pour comprendre l'effet de génération.

Pour comprendre le mécanisme...⁷

Introduisons une discontinuité. On peut admettre, pour faciliter le raisonnement, que le nombre annuel de naissances est de 600 000 avant 1945 et de 800 000 depuis 1946. La croissance de l'espérance de vie se traduit par un agrandissement vers le haut de notre rectangle, il faut étudier maintenant les effets d'un élargissement par la base. Neutralisons la durée de vie en la figeant à 80 ans, de 1946 à 2026, d'un rectangle de 80 fois 600 000, soit 48 millions d'habitants, à 80 fois 800 000, soit 64 millions. Une croissance de 25 % en 80 ans correspond à une croissance annuelle moyenne de 0,27 % par an. Les chiffres ronds utilisés permettent de recomposer la pyramide en « briques » ayant pour largeur 200 000 naissances et pour hauteur 20 ans (graphique 3).

Au départ de 1946, il y a 4 fois 3 briques, soit 12, à l'arrivée en 2026 il y en a 4 fois 4, soit 16 ; dans les deux cas, les proportions de « moins de 20 ans » et de « 60 ans ou plus » sont les mêmes, $3/12 = 4/16 = 1/4 = 25\%$. Mais ces deux ordres de grandeur varient selon l'intervalle :

- En 1966, la proportion de jeunes s'est élevée à $4/13$ (31 %), il y a $6/13$ (46 %) d'adultes et $3/13$ (23 %) de personnes âgées.
- En 2006, il y a $4/15$ (27 %) de jeunes, $8/15$ (53 %) d'adultes, $3/15$ (20 %) de personnes âgées.

On peut comparer ces évolutions à celles constatées et projetées (graphique 4). Pour la proportion de jeunes, l'évolution ressemble beaucoup à celle du modèle. Pour celle des personnes âgées, les différences sont plus sensibles, liées à l'allongement de l'espérance de vie passée dans les faits de 63 ans (hommes) et 69 ans (femmes) en 1950 à 74 et 82 ans en 1998 et projetée à 78 et 86 ans en 2026 (alors qu'elle est figée à 80 ans sur le schéma). Mais la discontinuité de 2006 apparaît aussi nettement dans le modèle que dans les projections.

⁷ Extrait de Lévy J-L. ; « raisonner sur le vieillissement » ; Population et société n° 341 ; 1998).

Retenons que sur le modèle du graphique 3, où l'espérance de vie ne varie pas, la proportion de « 60 ans et plus » qui avait mis 60 ans pour s'abaisser de 25 à 20 %, met seulement 20 ans pour faire le chemin inverse. Cette croissance de 5 % en vingt ans, particulière à la période 2006-2026, est du même ordre que celle due à l'allongement de l'espérance de vie. Le vieillissement durant les premières décennies du siècle prochain est donc inéluctable, du fait de l'arrivée à 60 ans des générations du baby-boom et des progrès de l'espérance de vie.

L'extrait précédent introduit une toute autre approche que celles dont on a l'habitude d'user dans l'analyse du vieillissement. Généralement, les indicateurs utilisés sont relatifs à des dates précises : on compare par exemple l'évolution de la part des plus de 65 ans et des moins de 20 ans à des instants-clés. Ce sont des indicateurs transversaux, dépendants des effets de calendrier.

A l'inverse, l'analyse longitudinale permet le suivi d'une génération. Ici, le choix s'est porté sur « la discontinuité de 1946 » et l'arrivée imminente dans les classes âgées de la génération baby-boom, qui est un des facteurs explicatifs du vieillissement démographique (en Europe), avec la chute de la fécondité et l'élévation de l'espérance de vie.

On remarque ainsi qu'en l'espace de peu de temps (20 ans), la discontinuité bouleverse les rapports entre jeunes, adultes et vieux. Le suivi de cette génération exceptionnelle générant une forte discontinuité, observable sur la pyramide des âges (figures 2 et 3, pp 8-9), permet d'introduire des nouveaux enjeux.

a2 Les déséquilibres sociaux et économiques entre générations sont en train de croître.

Comme on a pu le constater sur le raisonnement précédent, dans la perspective du vieillissement démographique, la dynamique des âges est fragilisée. L'équilibre entre les générations, la distribution et le partage des ressources, est déstabilisé. Le vieillissement démographique recouvre trois phénomènes distincts mais dont les effets sont identiques en matière de bouleversement des rapports de force. En premier lieu, l'augmentation de la valeur absolue et relative des personnes âgées redistribue les enjeux entre actifs et inactifs. Deuxièmement, la baisse de la natalité et de la fécondité qui interroge le renouvellement de la main d'œuvre. Enfin, le vieillissement de la population active de la cohorte du baby boom soulève le problème de la gestion prévisionnelle des âges.

Les conséquences ne sont donc pas unilatéralement sociologiques ou économiques, mais réellement socio-économiques.

Pour faire face à cette situation, l'élévation des taux d'emploi à tous les âges de la vie et non plus la baisse du chômage est stimulée selon les recommandations de l'Union européenne : « Au vu de ces tendances, l'augmentation du nombre de personnes qui resteront au travail revêt une importance majeure d'un point de vue économique et social et représente un pan essentiel de la stratégie européenne pour l'emploi. Pour y parvenir, il faudra des changements de politique et d'attitudes non seulement à l'égard de la préretraite mais aussi envers la formation des personnes relativement âgées (...) Cela illustre l'importance cruciale qu'il y a à obtenir dans les années à venir un niveau élevé d'emploi, soutenu par la croissance économique, si l'on ne veut pas que les tendances démographiques en perspective ne débouchent sur des tensions sociales accrues ».⁸

⁸ Union Européenne, Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale

B. Les éléments pouvant contribuer à alimenter les tensions intergénérationnelles...

b1 De la caricature américaine du vieillard millionnaire à la vision européenne plus nuancée.

Le débat sur l'équité entre générations est largement diffusé outre atlantique. Il a donné lieu à la production de comptes par génération. La méthodologie de cette comptabilité intergénérationnelle est utilisée dans les documents budgétaires officiels et tente de dessiner des bilans comptables des transferts sociaux entre générations. Pour chaque génération, les prestations reçues et les cotisations versées sont évaluées et projetées sur l'ensemble de son cycle de vie. La thèse dominante à partir de laquelle s'est développée cette méthode est celle que les personnes âgées, accaparent les ressources et sont plus avantagées que les jeunes : « *greedy elders versus powerless children* »⁹, notamment par la décroissance de la performance des régimes de protection sociale par répartition. Elle sert avant tout de légitimation au modèle libéral américain où la logique d'une justice assurantielle prévaut à celle distributionnelle.

Cette réflexion suscite beaucoup de critiques en Europe où sa signification apparaît limitée et simplifiée (Loriaux, 1995). « L'horizon se rétrécit sur les avantages immédiats, la cohésion sociale se délite et les transferts sociaux ne représentent plus l'expression d'une solidarité bien comprise entre les âges, mais plutôt un enjeu de lutte des générations pour s'approprier les ressources de l'Etat ». En restreignant l'analyse purement comptable à un certain type de transferts et en comparant des moyennes par cohorte, cette approche appauvrit les dimensions et le sens de la solidarité intergénérationnelle.

Dans cette visée, la question des retraites en France interroge la succession et la solidarité des générations en insistant sur le poids insoutenable des charges financières qui seraient imposées aux actifs. En 2040, 10 actifs cotiseraient pour 7 retraités. Le déséquilibre entre actifs et retraités provient non seulement de l'arrivée en masse des « papy-boomers » mais également de leur maintien prolongé dans la retraite du fait de l'allongement de l'espérance de vie alors que la population active stagnerait dès 2010. Les termes du contrat intergénérationnel sont fragilisés : jusqu'à présent les générations d'âge actif acceptaient de financer les retraites des générations âgées parce qu'elles avaient l'assurance que les générations qui leur succéderaient cotiseraient pour le financement de leurs propres retraites.

b2 Dans de nombreux Etats, la paupérisation des plus âgés inquiète...

Il faut parfois savoir prendre du recul avec les idées reçues. Si la majorité de la population estime que les retraités d'aujourd'hui sont des privilégiés et accaparent les ressources de la société, le tableau est beaucoup moins clair qu'il n'y paraît...

En France, selon le rapport « budget de famille 1995 » établi par l'INSEE, le revenu disponible total des actifs atteignait 16 000 euros, contre 15 840 pour les retraités, soit un niveau de vie à 1 % près identique (Parant, 2000). Revenus du patrimoine déduits, le niveau de vie des retraités n'équivaut plus, globalement, qu'à 83 % de celui des actifs : la part des revenus du patrimoine étant 2,4 fois plus élevée pour les retraités que pour les actifs (tableau 5).

⁹ « Les enfants sont impuissants face à leurs gourmands aînés ».

	Actifs (1)	Retraités (2)	Ratio (2)/(1)
Revenu disponible hors patrimoine	14 300	11 815	0.83
Revenu du patrimoine corrigé	1 710	4 025	2.36
Revenu disponible total (niveau de vie)	16 040	15 840	0.99
Part des revenus du patrimoine (%)	10.6	25.4	

Source : INSEE, enquête Budget de famille 1995, revenus du patrimoine corrigé, extrait de Parant, 2000.

**Tableau 5 : Comparaison globale du niveau de vie moyen des actifs et des retraités
(en euros par unité de consommation et par an).**

Ainsi, en France, les revenus des retraités sont quasi similaires à ceux des actifs, essentiellement dû au système de retraite par répartition et au fort accaparement du patrimoine par les plus âgés. Ces chiffres cachent cependant une réalité : pour les retraités ne disposant pas d'un revenu complémentaire assuré par leur patrimoine, le niveau de vie est bien moins élevé.

Plus critique est la situation des retraités dans d'autres Etats. Au Royaume-Uni, la misère des personnes âgées est grandissante : un tiers des retraités vivent au-dessous du seuil de pauvreté et dépendent de l'aide sociale (Kessler, 1999) ; en Slovénie, sur les 2 260 000 individus âgés de plus de 65 ans en 2000, 600 000 vivent en dans les conditions du seuil de pauvreté, soit 26,5 % (ONU).

En Israël, selon les données d'une récente étude publiée par le Bureau central de la statistique israélien, la situation d'un bon nombre de seniors n'est pas très reluisante : une personne âgée de plus de 65 ans sur cinq vit au-dessous du seuil de pauvreté et un quart des aînés, soit 170.000 individus, n'ont droit à aucune retraite. Autre chiffre particulièrement inquiétant, plus de 50% des suicides commis en Israël le sont par des personnes de plus de 65 ans.

L'idée générale que les retraités appartiennent à une classe d'âge dorée est fautive : effectivement, certains sont très riches ; mais beaucoup sont aussi très pauvres.

Les données dont sont issues les chiffres de revenu des retraités ont l'inconvénient d'être établis sur des moyennes, par définition très sensibles aux fluctuations d'échantillonnage et résumant mal les disparités.

C. ... et soulevant la question : un conflit intergénérationnel peut-il éclater ?

L'arrivée massive d'une génération à la retraite, le manque de compréhension entre les générations, la précarité d'une partie des personnes âgées sont des facteurs pouvant contribuer à générer des tensions au sein de la société. Qu'en est-il réellement ?

En Israël, on a vu récemment un parti politique, le GIL, se présenter à la Knesset, le parlement israélien. Dans un contexte social tendu, où la population retraitée est précarisée et où la majorité des dépenses budgétaires s'orientent vers la défense, le GIL se pose depuis son

¹⁰ Propriété de Yule

lancement en défenseur des 750 000 israéliens à la retraite. Parmi les éléments essentiels du programme électoral, on retrouve : la protection des droits à la retraite, la protection des droits au logement pour les retraités, l'augmentation de la sécurité sociale et des aides pour les retraités. Après les élections, le GIL dispose maintenant de sept députés à la Knesset. Même si la situation géopolitique d'Israël est particulière, ces revendications portées par des partis politiques pourraient bien se développer dans le reste du monde, à en juger de l'importance du vieillissement à venir et des réformes dures engagées par les gouvernements.

Malgré ce type d'initiative militant pour la reconnaissance des vieilles générations, le conflit entre génération ne semble pas prêt d'éclater. Plusieurs raisons à cela :

D'une part, les clivages sociaux et les oppositions de sexe marquent encore profondément les relations sociales, « le générationcentrisme » ne peut occulter la persistance de disparités au sein même des générations qui ne sont pas homogènes. La lutte des âges n'a pas encore délogé la lutte des classes (CISAME, 2002).

D'autre part, les difficultés d'émergence des différentes générations en tant qu'acteur social, le caractère virtuel de leur identité collective, conduisent à pondérer leurs revendications et relativiser le poids de communautés d'intérêt fondés sur des appartenances de classe d'âge. Certains préfèrent avancer la logique d'une coexistence rivale ou d'une rivalité solidaire.

Plus que le désir de distinction, c'est celui d'intégration qui prévaut aujourd'hui, à celui d'être relié à un ensemble social et une chaîne de générations. Les jeunes issus de l'immigration illustrent cette tension entre l'affirmation d'une identité communautaire et territoriale en réponse à une exclusion de système scolaire, du marché du travail, du marché du logement, de l'offre de loisirs et leur désir de participation au modèle républicain. Plutôt que de conflit de générations, l'image de la lutte des places est plus appropriée pour désigner les difficultés que chaque génération éprouve à accéder ou se maintenir dans l'autonomie et dans la solidarité.

De plus, les comportements culturels spécifiques à une génération ne résistent pas à la durée. Les modes de vie et les systèmes de valeurs opposent de moins en moins les générations. L'avance en âge modifie le système de pensée vers plus de conservatisme et de conformisme, estompant au fil des âges les styles de génération et neutralisant l'effet de période.

L'omission des effets de génération aurait été dommageable à l'étude. Tout d'abord, cette approche permet de diversifier les outils dont la démographie dispose en utilisant l'analyse longitudinale. Ensuite, dans le contexte d'une analyse pluridisciplinaire du vieillissement des populations, effectuer des liens entre économie, démographie et sociologie est utile. Ces formes d'interactions, liant l'actualité économique (revenus, réformes) et conséquences sociales (formes de relations intergénérationnelles) permettent davantage de saisir les enjeux actuels de société autour du vieillissement des populations.

L'espace européen (symbolisé en bleu) offre des perspectives intéressantes sur plusieurs points:

- A l'échelle mondiale, c'est un espace homogène : l'âge médian, reflet de la structure par âge de la population, est élevé. L'espérance de vie, un des facteurs explicatifs du vieillissement démographique, y est élevée. Cet ensemble géographique s'intègre donc dans la problématique du vieillissement.
- En considérant une échelle plus fine (zoom), on constate que certaines discontinuités sont visibles (1). Tant en terme de longévité que de structure par âge de la population.
- On observe de fortes différences avec les Etats voisins des pays de l'Union Européenne (quelques exemples figurés en orange). Notons le cas intéressant de la Turquie et du Maroc, dont les caractéristiques d'âge médian et d'espérance de vie sont très divergentes.
- En vert, sont représentés des pays au même stade de vieillissement que les Etats européens. Des comparaisons sont envisageables (Etats-Unis, Canada, Australie, Japon).

Autant d'axes d'étude envisageables montrant la pertinence du cadre européen pour l'analyse du vieillissement des populations.

Cependant, nous ne nous fierons pas exclusivement à ces exemples pour le développement de l'approche spatiale du vieillissement démographique. L'Europe constituera néanmoins une base permanente pour les différentes thématiques traitées :

- Les changements d'échelle, qui impliquent une réflexion sur les maillages territoriaux.
- La diffusion du vieillissement en Europe.
- La mise en évidence de discontinuités territoriales, en différenciant approche globale et locale.

Rappelons également l'existence de la base de donnée de l'Union Européenne : Eurostat. Elle est unique au monde. Cette base permet de disposer de données homogénéisées à des périodes différentes et à des niveaux géographiques variés¹¹. C'est un outil indispensable pour mener à bien une réflexion spatiale sur la thématique du vieillissement des populations.

¹¹ Les données s'échelonnent en règle générale de 1980 à 2030 (recours aux projections) ; les unités spatiales de référence sont comprises entre le niveau NUTS 0 (Etats) au niveau NUTS 3 pour certaines séries statistiques (échelon départemental).

1. Réflexion sur l'échelle d'étude

Les informations localisées disponibles sont définies dans le cadre d'unités spatiales précises (grilles communales, régionales, nationales...). Ces unités de base représentent des agrégations spatiales plus ou moins vastes, qui sont la base pour étudier la répartition spatiale d'un phénomène. Les géographes font référence à ces différents niveaux d'observation en parlant de changement d'échelle géographique (Pumain, Saint-Julien, 1997). L'analyste est confronté à plusieurs interrogations récurrentes : Quel découpage géographique adopter ? Quel maillage territorial pour quelles conclusions interprétatives ?

L'hétérogénéité est un fait assez général et plus on utilise un découpage fin, plus on peut préciser les contours du phénomène étudié. Ainsi, selon que l'on prend des unités géographiques au niveau étatique, régional, provincial ou communal, on obtient une image de plus en plus proche de la réalité, sans bien sûr jamais accéder à une description complète des variations géographiques (principe des fractales).

Pour autant, l'approche géographique ne recherche pas stricto sensu la description la plus proche de la réalité. Ce qui importe, c'est que l'échelle soit adoptée à bon escient pour mettre en valeur des axes d'étude particuliers. Les problèmes soulevés ne sont pas les mêmes selon que l'on se fixe comme référent le monde, l'Europe ou les régions.

C'est ce que nous allons appréhender ici, à propos du vieillissement des populations. En utilisant un indicateur synthétique – l'âge médian – à trois échelles d'études : l'Euromed (pays), les NUTS 2 (régions européennes), les communes ; nous montrerons qu'une réflexion sur le maillage territorial est fondamentale.

A. Du vieillissement démographique à l'introduction de la mobilité des populations.

a1 Cadrage spécifique, oppositions particulières

L'Euromed est un cadrage géographique établi par le groupe de travail ESPON¹². Ce niveau d'étude a été élaboré dans « l'unique but d'analyser en détail le voisinage européen ».¹³

Ainsi, apparaissent à cette échelle, en plus de l'Europe, les régions du Maghreb, Mashreq, Balkans et Asie Centrale. C'est spécifique et nouveau.

La plupart des cartes traitant de l'espace européen sont plus restrictives (Hammouad, 2006), le cadrage géographique est en général limité au nord du Maghreb (région des Hauts Plateaux) et à l'ouest de la Turquie (mer de Marmara).

¹² European Spatial Planning Network: précisions en annexe.

¹³ ESPON project 3.4.1.

En y appliquant l'âge médian, on constate plusieurs grands ensembles démographiques (figure 12) :

- L'Europe communautaire apparaît très homogène. Hormis la Pologne, la République Tchèque et l'Irlande, tous les pays disposent d'un âge médian correspondant à la classe la plus élevée (de 36 à 40 ans).
- La majorité des États des Balkans ont un âge médian compris entre 32 et 36 ans.
- Les pays d'Asie mineure sont moins homogènes, mais néanmoins nettement plus jeunes que l'Europe communautaire. Notons le cas de la Turquie, dont la classe d'appartenance de son âge médian est trois classes plus jeune que les États communautaires, soit 12 ans.
- À part la Tunisie, tous les pays du Maghreb et du Mashreq ont l'âge médian de leur population compris entre 19.6 et 23.8 ans.
- La frange méridionale du Maghreb et Mashreq (Mauritanie, Mali, Tchad, Niger, Soudan) sont les plus jeunes, l'âge médian y est pour tous inférieur à 20 ans.

On constate donc des oppositions importantes entre ces grands ensembles territoriaux, s'agissant de leur structure par âge. Ces « grands ensembles »¹⁴ qui apparaissent permettent de justifier ce cadre d'étude, pertinent car interprétable.

¹⁴ Il est bon de signaler que la méthode statistique de partition de l'information utilisée : les amplitudes égales, renforce le message voulu dans cette partie. Une méthode plus classique (sextile par exemple) n'aurait pas fait ressortir autant la « fracture » démographique de la Méditerranée.

a2 ...Introduisant le concept de migration.

Si le lien entre différentiel de richesse et migrations est difficilement contestable (Caselli, 2001 ; Zlotnik, 2003), la relation liant structure par âge de la population et mouvements migratoires est plus subtile à décrire. Malgré tout, il convient de rappeler la forte relation liant situation démographique et développement économique (p 11).

Que peut signifier un âge médian important du point de vue des migrations ?

Une population vieillissante implique la montée en âge de la population active (le vieillissement par le centre, cf. p 7-8). Le déséquilibre des rapports de dépendance, nuisant à l'économie, implique une réaction des Etats concernés. Cette solution peut se matérialiser par l'immigration, qui compense le non-remplacement d'actifs dans certaines professions (le BTP, l'hôtellerie en France par exemple).

Deux points de vue sont à discerner alors :

- Du côté de l'immigrant, les pays vieillissant représentent un eldorado de richesse, et sont donc attractifs.
- Du côté de l'Etat, gestionnaire de l'acceptation ou non des immigrants sur le sol national, les immigrants représentent une solution aux problèmes économiques générés par le vieillissement démographique.

L'homogénéité apparente de l'Union Européenne plaide également pour la mise en place d'une politique communautaire pour l'immigration. L'Europe entière apparaît vieillie. Une réflexion collective et extranationale sur les migrations de remplacement à cet échelon d'étude semble être justifiée.

On le constate donc, cette échelle d'étude, mettant en avant de fortes discontinuités démographiques susceptibles de provoquer des mouvements migratoires, est un tremplin pour évoquer les questions de stratégie politique à adopter. Immigration de remplacement, immigration choisie... autant de termes d'actualité en étroite relation avec le vieillissement des populations et cette échelle.

B. A l'échelle des NUTS2 : la cohésion territoriale en question

b1. Un échelon aux significations politiques réelles

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistique (NUTS) est composée de 6 niveaux territoriaux allant de 0 (le pays dans son entier) à 5 (le plus petit territoire administratif du pays). Pour chacun de ces niveaux l'Europe a toujours utilisé des zonages administratifs en vigueur dans le pays.

Ce choix " administrativo-spatial " a un avantage politique: chaque pays retrouve ses propres territoires de référence dans les statistiques européennes... Mais les statistiques établies sur de telles bases ne sont comparables que si les territoires sont comparables entre eux ; c'est loin d'être le cas : Avec ses 36500 communes, la France représente la moitié des NUTS5 de l'U.E ! (tableau 6).

	NUTS 5	NUTS 4	NUTS 3	NUTS 2	NUTS 1	NUTS 0
France	Communes	Non défini	département	région	ZEAT	Etat
Allemagne			Kreise	Länder		Etat
Espagne			provincias	Comunidades autonomias		Etat
Italie			provincia	Regioni		Etat

Tableau 6 Quelques exemples des unités territoriales de référence par pays

Au niveau NUTS 2, le maillage est assez irrégulier dans l'Union Européenne. Il associe des régions aux caractéristiques diverses : très vastes et faiblement peuplées (Scandinavie) ; des régions-Etats (Danemark), des micro-régions urbaines densément peuplées (Hambourg, Brême, Greater London). Le leg historique est évident et pèse sur l'équilibre des régions entre elles.¹⁵

Le niveau NUTS 2 est le plus couramment utilisé, à titre d'exemple :

- Il correspond à l'échelon de référence pour l'attribution de la plus grosse « enveloppe » des fonds structurels européens (objectifs 1).¹⁶
- Il sert de référence à la base de données européenne REGIO.

C'est donc un échelon d'étude qui a un sens politique et administratif dans la communauté européenne.

13 et 14 : Précisions en annexes annexe

b2 Description des disparités régionales.

Soulignons tout d'abord le niveau de détail beaucoup plus fin qui apparaît par rapport à l'échelon EUROMED ; l'Europe se présente au niveau NUTS 2 beaucoup moins homogène que la figure 12 le laissait présager¹⁷.

Au niveau NUTS2, de fortes disparités régionales apparaissent. Différents phénomènes sont à souligner.

- Les grandes métropoles européennes occidentales sont jeunes. Différentes régions faisant référence aux grandes agglomérations apparaissent : Paris, Londres, Madrid, Oslo, Stockholm, Helsinki, Hambourg, Amsterdam... disposent d'un âge médian inférieur à leur moyenne nationale. Ces pôles de population sont attractifs, et accueillent les jeunes actifs des régions aux opportunités économiques moins importantes. De ce fait ces dernières (rurales en règle générale) se dépeuplent des individus les plus jeunes, et conjoncturellement, vieillissent. En France, c'est le cas du Limousin ; en Angleterre, de la Cornouaille ; de l'Allemagne de l'est ; du nord de l'Espagne etc....
- En Europe orientale (nouveaux entrants), l'âge médian est beaucoup moins élevé qu'en Europe occidentale, essentiellement dû à un effet de conjoncture : la chute de la fécondité est récente et n'a pas encore de conséquence visible sur la structure par âge de la population. Pour ces Etats, on observe que les « régions-capitales » (Prague, Bucarest, Bratislava) sont plus vieilles que le reste de leur pays. Plusieurs hypothèses sont envisageables : D'un côté on peut considérer que les jeunes actifs de ces agglomérations sont attirés par les grandes métropoles occidentales, aux perspectives d'avenir plus attrayantes. De l'autre, on peut envisager que ces métropoles sont plus sensibles au changement de comportement démographique (la fécondité y est plus basse, la longévité plus grande) provoquant un état de vieillissement différentiel avec le reste du territoire national.
- La structure de la population de certaines régions d'Europe occidentale est beaucoup plus jeune que ce dont on pouvait s'attendre. C'est particulièrement le cas dans le sud espagnol, en Irlande et en Italie du sud. Quelles explications apporter ? Là encore, rien n'est tranché, il faut émettre des hypothèses. Si l'Irlande est caractérisée par un taux de fécondité sensiblement supérieur à la moyenne européenne, qui stabilise la structure par âge de sa population; ce n'est pas l'unique facteur explicatif pour l'Italie et l'Espagne. On peut penser que la situation géographique de ces régions, proche de l'Afrique du nord, génère l'arrivée de population immigrée jeune massive. Mais à défaut de statistiques complètes sur le sujet, on ne peut rester qu'au stade des hypothèses.

¹⁷ Cela dit, les pays couverts ne sont pas les mêmes, et l'amplitude de la distribution est réduite de 25 à 15 ans, ce qui fait apparaître de nouvelles oppositions.

b3 L'impact sur le politique

La structure par âge des populations représente une information non négligeable pour évaluer les différences interrégionales existant au sein de la communauté européenne. Comme nous l'avons vu, la question des migrations intra-européennes est centrale. Les pôles économiques sont attractifs, et disposent donc d'une structure de population sensiblement jeune.

La question du vieillissement, au niveau NUTS 2, est liée à la problématique de la compétitivité entre les territoires. Une population jeune dispose de ressources de main-d'œuvre davantage mobilisable, et d'un potentiel de croissance important. La réduction des disparités économiques peut ainsi se révéler une alternative à l'exode des populations jeunes vers les métropoles européennes. Pour cela, il faut donner la chance à ces territoires d'être attractifs :

« Il importe de ne pas négliger les grandes disparités qui persistent entre pays et entre régions en ce qui concerne la production, la productivité et l'emploi. Ces disparités proviennent de déficiences structurelles dans le domaine des facteurs clés de compétitivité – dotations insuffisantes en capital physique et humain, manque de capacité d'innovation et d'un soutien efficace aux entreprises, bas niveau du capital environnemental »¹⁸

A attractivité identique, la structure par âge de la population des régions européennes serait sensiblement différente, étant donné que les migrations s'en trouveraient changées. Le niveau d'étude NUTS2 est donc relatif à une problématique typiquement d'aménagement du territoire, où il convient d'améliorer l'équité entre les territoires.

C. La diversité urbanistique en question à l'échelle locale.

Affinons encore l'échelle d'étude. Nous allons analyser les variations communales de la structure par âge en Ile-de-France¹⁹.

L'échelon communal correspond au NUTS 5, le plus localisé parmi les données disponibles. Au-delà, il est possible de s'intéresser aux quartiers. Ces données sont cependant trop fines pour être traitées au niveau européen.

L'Ile-de-France est une région jeune : au recensement de 1999, 31,9 % de la population a moins de 25 ans ; 16,6 % a plus de 60 ans. Toutefois, les structures par âge au sein de la région sont très variées. Essayons d'en cerner les principales caractéristiques et explications (figure 13).

· Les jeunes adultes au centre de la région.

Paris (mis à part les V, VI, VII, VIII et XVI^{ème} arrondissements) et les communes limitrophes disposent d'une surreprésentation de jeunes adultes. Ces lieux offrent essentiellement des petits logements locatifs favorables à l'occupation de ces catégories d'âge. Par ailleurs, l'offre parisienne en matière d'études supérieures et d'emplois participe à l'attrait exercé par la capitale sur les jeunes, notamment originaires de province.

¹⁸ Extrait de l'introduction du 3^{ème} rapport sur la cohésion économique et sociale (Commission européenne).

¹⁹ Il aurait été souhaitable de raisonner sur l'âge médian pour rendre parfaitement comparable les différents échelons d'étude. A défaut de données, nous raisonnons sur la structure par âge de la population (moins synthétique mais résumant le même phénomène).

· Une population jeune concentrée dans les villes nouvelles.

Les villes nouvelles (comme Moissy-Cramayel, Mantes-la-Jolie, Cergy...) accueillent une majorité de jeunes couples avec enfants. Ces communes concentrent un important parc locatif. Plus de la moitié des logements ont au moins quatre pièces.

· Vieillessement des familles dans l'espace périurbain

Les familles avec enfants sont également très présentes dans l'espace périurbain. Néanmoins, les parents comme les enfants sont en moyenne plus âgés qu'en ville nouvelle. Les logements y sont majoritairement des pavillons occupés par leur propriétaire. Les habitants sont peu mobiles et vieillissent dans leur logement. La structure du parc, exempt de petits logements locatifs, explique aussi la proportion particulièrement faible de jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans.

Figure 13 Structure par âge des communes franciliennes en 1999
(Extrait de l'Atlas des franciliens t.3, p 19 ; données issues du recensement de 1999)

Une population âgée dans les espaces aisés du centre et en milieu rural

Les communes franciliennes les plus âgées se situent dans Paris, au sud des Hauts-de-Seine, aux franges de l'agglomération et dans le rural. Dans ces communes, près de la moitié du parc locatif est constituée de pavillons, construits entre les deux guerres en banlieue, dans les années 60 aux franges de l'agglomération. La plupart des logements ont moins de quatre pièces. Les adolescents et les jeunes adultes y sont nettement sous-représentés.

Les populations les plus âgées se concentrent en milieu rural mais aussi dans les arrondissements aisés de Paris et dans certaines communes de banlieue (Orsay, Neuilly, Saint-Maur-des-Fossés). Les logements y sont plutôt de petite taille.

Ainsi, on constate qu'à ce niveau d'étude, le vieillissement de la population soulève des enjeux urbanistiques. Malgré une structure par âge globalement jeune, l'Ile-de-France se caractérise avant tout par une forte sectorisation des différentes catégories d'âge. L'Ile-de-France n'est pas une exception : les paramètres explicatifs de la diversité spatiale du vieillissement à l'échelon local sont communs à beaucoup d'autres métropoles européennes. A de nombreuses reprises, on retrouve la distance au centre, les caractéristiques du parc locatif, le cachet du lieu...qui contribuent à générer des disparités.

Dès lors, pour atténuer ces multiples ruptures démographiques au sein des métropoles, on touche à la problématique de la politique de la ville. Ce type de document peut servir d'outil pour la planification urbaine, et permet de renvoyer à différentes notions très actuelles: mitage urbain, mixité, renouvellement du parc social, désenclavement de zones sensibles...

Sur plusieurs points, la compréhension multiscale est assez riche d'enseignements, elle modifie les perceptions et les représentations :

A grande échelle, on dispose de plus de détail, on a une plus grande quantité d'information, mais on a parfois du mal à avoir une vue d'ensemble. A petite échelle, on a perdu de l'information, mais on peut aussi éliminer du « bruit », gagner en lisibilité et en facilité de mémorisation et en communication de l'information. Ainsi, si au niveau de l'Euromed, l'Europe apparaît homogène face au vieillissement, c'est beaucoup moins évident au niveau NUTS 2 ; encore moins au niveau local. Le changement d'échelle permet en premier lieu de relativiser le caractère uniforme et « aspatial » du vieillissement démographique²⁰

Ensuite, et c'est sans doute le plus important, chaque échelle a sa propre signification.

Une grande partie du travail de l'analyse spatiale consiste à explorer quels sont les regroupements d'unités de base qui sont les plus pertinents. En ce sens, la signification du vieillissement démographique n'est pas la même selon que l'on se place à telle ou telle échelle d'observation : L'Euromed favorise l'analyse des migrations internationales, les NUTS 2 les questions d'aménagement du territoire, les communes la problématique générale de l'urbanisme.

Quelle échelle géographique est la plus adaptée pour traiter du vieillissement démographique ? Tout dépend ce que l'on veut démontrer.

²⁰ Les économistes, par exemple, ne font aucune référence aux répercussions spatiales du vieillissement des populations. L'espace qu'ils décrivent est unidimensionnel (caractérisé uniquement par le temps).

2. La diffusion spatiale du vieillissement démographique

A. Adaptation de la théorie à une thématique spécifique

a1 Aspect théorique - définition de la diffusion spatiale des innovations²¹

La diffusion spatiale est un des processus majeurs de la transformation de l'espace géographique. La diffusion est à la fois l'action, et le résultat de l'action, de se répandre, ou de transmettre et de propager de manière uniforme. Elle s'exprime donc par tous les déplacements qui, quelle qu'en soit la force motrice, cherchent à répandre quelque chose de manière homogène dans un système, tendant ainsi à le faire passer d'un état d'équilibre quand, sous des conditions données, le système est saturé, ses capacités d'absorption ayant été épuisées. La notion de diffusion, prise au sens de l'action, est introduite quand on étudie des processus des déplacements de matière, de produits, de personnes, de pratiques, ou d'idées dans l'ensemble.

Une approche nomothétique de la diffusion spatiale est véritablement introduite en géographie par T. Hägerstrand (1952) qui, à partir de plusieurs études de cas, met en évidence l'existence de régularités temporelles et spatiales dans le processus de diffusion spatiale des innovations. L'énoncé de ces régularités a ouvert la voie à leur modélisation, et relancé la réflexion sur leur rôle dans la dynamique des espaces géographiques. Des conditions nécessaires pour que se produise la diffusion spatiale d'une innovation ont ainsi été identifiées :

- ◇ Apparition en un lieu d'une **innovation** apte au déplacement et qui puisse s'imposer en tant que telle.
- ◇ Capacité du lieu d'apparition de l'innovation à devenir foyer émetteur.
- ◇ Existence d'un **milieu d'accueil** qui favorise une propagation rapide.
- ◇ Force de propagation suffisamment grande et temps de propagation suffisamment long pour que l'interruption du processus de diffusion soit peu probable.

a2 Mise au point liée au particularisme d'un phénomène démographique

La théorie est une bonne entrée en matière pour décrire avec méthode les caractéristiques de la diffusion du vieillissement démographique, elle permet de définir clairement les bases pour le raisonnement futur :

- L'innovation est caractérisée par le vieillissement de la structure par âge de la population. Elle s'évalue par la montée de l'âge médian et de l'espérance de vie.
- Les milieux d'accueils sont potentiellement l'ensemble des régions européennes.
- La propagation est générée par l'adoption de comportements démographiques nouveaux (baisse de la fécondité, allongement de la vie).
- L'intervalle de temps est assez long pour pouvoir apprécier les différentes phases de la diffusion. Nous disposons de données pour 1980 et 2000 ; d'estimations pour 2015 et 2030.

²¹ D'après T. Saint-Julien, HYPERGEO : http://193.55.107.45/Archive_11_05/HPT/HPT_D0.HTM

Pour autant, dans le cas du vieillissement démographique, il ne s'agit pas de décrire la diffusion d'un produit, ni d'un service, ni même d'une pratique ; mais d'un comportement démographique. C'est particulier. C'est pourquoi, tout au long du développement, le terme « diffusion » est à replacer dans son contexte afin d'éviter l'erreur écologique. Le vieillissement démographique est un processus complexe et multidimensionnel : il traduit des réalités sociales et comportementales (facteurs explicatifs de la fécondité et de la mortalité...), mais aussi la réalité des effets migratoires. Le vieillissement des populations ne peut être apparenté à la plupart des phénomènes dont on étudie leur propagation dans l'espace.

De ce fait, discuter de lieu d'innovation est inapproprié dans ce cas-là. S'il existait réellement un lieu d'où se propage le vieillissement des populations, cela impliquerait qu'il transmette à son voisinage l'ensemble des facteurs explicatifs du vieillissement démographique... C'est difficilement imaginable. Dès lors, la notion de « canaux de diffusion » de l'innovation est également à relativiser. Le vieillissement est davantage une résultante de l'accès à la modernité qui modifie les comportements démographiques (Chesnais, 1986).

Ce faisant, l'utilisation d'une base temporelle pour constater les évolutions permet de visualiser les changements opérés dans l'espace. C'est ce qui nous intéresse en premier chef et ce que nous essaierons de mettre en évidence. Pour ce faire, il est nécessaire de guider le raisonnement par un questionnement afin de limiter l'apparition de conclusions qui pourraient se révéler approximatives :

- La diffusion du vieillissement est-elle **généralisée** à l'ensemble des régions européennes ? Retrouve-t-on des **logiques spatiales** particulières dans le cadre de cette diffusion ? (partie B.)
- Les régions européennes vieillissent-elles toutes **uniformément** ? Dans le cas contraire, une **régionalisation** des évolutions est-elle envisageable ? (partie C.)

B. Les régions européennes vieillissent quasiment toutes...

b1 Méthode opératoire (Pumain, Saint-Julien, 2003).

Quand on veut préciser les changements intervenus dans les profils des unités spatiales, le problème posé revient à comparer plusieurs matrices d'information géographique. A chaque date, chacune décrit un même ensemble d'unités spatiales par un même ensemble de caractères (tableau 7). L'analyse multivariée²² permet de répondre aux exigences de comparaison et d'évolution de phénomènes.

²² Principes et objectifs de la CAH (classification ascendante hiérarchique) en annexe.

	Unités spatiales (NUTS)	Caractères		
		X1 (Esp. Vie)	X2 (Age med)	X3 (densité)
Temps T (1980)	1 T

	i T	..	XiT, 2	..

	n T	XnT,1	XnT, 3	..
Temps T+1 (2000)	1 T+1

	i T+1	..	XiT+1, 2	..

	n T+1	XnT+1,1	XnT+1, 3	..
Temps T+t (2015)	1 T+t

	i T+t	..	XiT+t, 2	..

	n T+t	XnT+t,1	XnT+t, 3	..

Tableau 7 Tableau des données réunissant les profils de chaque unité à différentes dates.

Pour la description de la diffusion du vieillissement, l'analyse consiste à considérer la matrice d'information géographique (caractérisée par l'espérance de vie, l'âge médian et la densité) qui réunit dans le même tableau les profils de chaque unité spatiale (les NUTS 2), ce qui équivaut à retrouver dans le tableau deux éléments statistiques iT et $iT+1$ pour chaque unité spatiale (« individus-temps »). Quand les deux profils d'une même unité se retrouvent dans le même classe on peut en déduire que l'unité a conservé le même type de profil. Dans le cas contraire, on interprétera le passage d'une classe à une autre comme l'expression des changements subis par le profil de l'unité spatiale au cours de la période considérée (ici : 1980-2015).

B2 Des conclusions intéressantes (figure 14)

En 1980, la plupart des régions européennes disposent d'une structure par âge plutôt jeune : l'âge médian du barycentre des classes d'appartenance de celles-ci ne dépassent pas 33,5 ans. La réelle différenciation se fait sur l'espérance de vie : le bloc des pays de l'est, le Portugal et le nord écossais ont une espérance de vie avoisinant les 70 ans ; 74 ans pour l'Europe occidentale. Notons cependant la présence de régions déjà touchées par le début du vieillissement de leur population : nord italien, sud-ouest français, Suède (barycentre des classes entre 37.5 et 40 ans pour l'âge médian).

En 2000, la classe dominante en 1980 (âge médian jeune, faible espérance de vie) a quasiment disparu (elle ne subsiste plus qu'en Roumanie, Pologne, Irlande). Dans l'ensemble des régions aux caractéristiques les plus vieillissantes en 1980, on voit apparaître une nouvelle classe, aux modalités très caractéristiques du vieillissement : forte longévité (79 ans à la naissance) et âge médian élevé (42 ans). La majorité des autres régions européennes sont passées à une situation intermédiaire.

La diffusion du vieillissement: vers l'homogénéisation des territoires européens ?

Typologie décrivant les régions européennes*

Caractéristiques des barycentres des classes

Classe	Espérance de vie	Age médian	Densité de population (hab/km ²)
	70,321	32,559	118,709
	74,297	33,498	209,703
	77,661	37,558	225,310
	73,659	39,996	125,812
	76,372	38,615	3103,443
	79,247	34,765	9353,141
	79,218	41,493	233,024
	80,711	45,983	175,517

En rouge, les valeurs maximales.
En bleu, les valeurs minimales.

*Typologie résultant d'une classification ascendante hiérarchique sur l'espérance de vie, l'âge médian et la densité en 1980, 2000 et 2015 dans les régions de l'union européenne (+ Bulgarie, Norvège, Roumanie et Suisse)

Figure 14 Diffusion des profils vieillissants
(données : ESPON database, project 3.1., réalisation R. Ysebaert)

En 2015, il n'existe plus une région européenne qui n'a pas subi les effets du vieillissement (hormis un « résidu » à l'extrême-est roumain). La différence notable entre l'Europe de l'est et de l'ouest tient plus au différentiel d'espérance de vie encore élevé (environ 6 ans), qui limite pour l'heure l'influence du vieillissement dans ces régions. Certaines régions sont plus touchées : là-même où sont apparus les prémices du changement en 1980, et l'ensemble de l'Allemagne.

Notons le comportement très particulier des petites régions appartenant aux classes à forte densité (métropoles, agglomération). Ce sont les seules régions européennes à ne pas avoir subi les effets du vieillissement, leur classe d'appartenance étant restée inchangée entre 1980 et 2015. De ce fait, en 1980, ces agglomérations (Londres, Hambourg, Vienne, Manchester) étaient des espaces plutôt « vieux » par rapport à leur voisinage, l'espérance de vie y est également supérieure. A l'inverse, en 2000 et 2015, ces régions sont plus « jeunes » : l'âge médian s'élève à 38,5 ans (et même 35 ans pour Londres !), soit jusqu'à 7 ans de différence absolue avec leur voisinage immédiat ! Ces modifications décrivent l'intensification des migrations de jeunes actifs vers les métropoles. Si en 1980 ceux-ci restaient davantage dans leur région d'origine, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, encore moins demain.

Récapitulons les informations contenues dans les trois cartes de la figure 14, permettant de répondre au questionnement initial

- En 1980, la plupart des territoires ne sont pas touchés par le vieillissement ; à l'exception (importante) des régions du nord italien, sud français, nord espagnol, sud-ouest anglais et l'ensemble de la Suède.
- En 2000, à l'exception de certains pays de l'est, toutes les régions ont entamé le processus. Les régions les plus vieilles sont également celles de 1980, étendues à leur voisinage.
- En 2015, la totalité de l'Union Européenne devrait être touchée, il existe cependant encore des dissemblances (est/ouest surtout).
- Les « régions métropoles » sont les seules à disposer d'une structure par âge stable.

On retrouve donc une forme de diffusion assez homogène sur l'ensemble des territoires européens. Toutes les régions vieillissent.

Certaines oppositions spatiales sont cependant mises au jour : l'est et l'ouest ne semblent pas vieillir au même rythme, présageant des formes d'évolutions différentes; le cas des petites régions urbaines densément peuplées est particulier : elles ne sont pas touchées par le processus.

C. ... mais les formes de la propagation sont différentes !

C1 Méthode opératoire

Si on veut caractériser les changements intervenus non plus dans les profils des unités spatiales (B.) mais dans celle de la distribution spatiale d'un caractère, le problème revient toujours à comparer plusieurs matrices d'information géographique. Mais à l'inverse cette fois : A chaque date, chaque matrice décrit un même ensemble de caractères par un même ensemble d'unités spatiales (tableau 8).

Unités spatiales (NUTS 2)	Caractères							
	Temps T (1980)		Temps T+1 (2000)		Temps T+2 (2015)		Temps T+3 (2030)	
	X1,T (Esp. Vie)	X2,T (Age med)	X1,T+1 (Esp. Vie)	X2,T+1 (Age med)	X1,T+2 (Esp. Vie)	X2,T+2 (Age med)	X1,T+3 (Esp. Vie)	X2,T+3 (Age med)
1
..
i	..	X2T, i	..	X2T+1, i	..	X2T+2, i	..	X2T+3, i
..
n	X1T,n	X2T, n	X1T+1,n	X2T+1, n	X1T+2,n	X2T+2, n	X1T+3,n	X2T+3, n

Tableau 8 Tableau des données réunissant les profils de chaque caractère à différentes dates.

La description des différentes formes de propagation du vieillissement consiste à appréhender les mêmes individus : les NUTS 2 européens et d’y associer les valeurs d’âge médian et d’espérance de vie à quatre dates différentes. De ce fait, on ne s’intéresse non plus à la diffusion spatiale, mais aux caractéristiques spatiales de la diffusion.

Des traitements préalables sont cependant nécessaires :

Le maillage territorial des NUTS 2 a été modifié entre 1980 et 2000 (touchant essentiellement les pays de l’est). Etant donné que les unités spatiales sont inchangées pour l’analyse, il est nécessaire d’extrapoler les résultats de 1980 vers le nouveau maillage territorial de 2000.

De plus, pour faciliter la lecture des résultats, le nombre de caractères a été limité à deux variables. Pour limiter l’effet de la densité sur la lecture des résultats, comme nous l’avons constaté dans la partie précédente, les résultats de l’analyse multivariée (CAH) ont été pondérés à la population des régions.

Il est également nécessaire de considérer qu’en 2015 et 2030, les données sont issues de projections. Celles-ci ne sont en rien révélatrices d’une quelconque réalité future. Il faut donc rester prudent. On peut néanmoins considérer ces tendances, calculées sur la base d’évolutions récentes, s’avéreront proches de la situation future.

C2 Sur l’ensemble des régions européennes, une propagation fortement différentielle.

Une première constatation, attendue il est vrai, apparaît sur la figure 15 : L’Europe vieillit²³ (graphique en haut en droite). L’âge médian (34 ans en 1980, 38,8 ans en 2000, 43,9 ans en 2015, 47,9 ans en 2030) et l’espérance de vie (73,2 ans en 1980, 76,7 ans en 2000, 79,3 ans en 2015, 81,2 ans en 2030) augmentent tous deux régulièrement.

Face à ce fait établi, la propagation de ce fait démographique suit-elle des formes communes ; ou au contraire divergentes ?

²³ La moyenne européenne ne traduit en définitive pas grand chose, tant les disparités entre ces régions sont importantes...

Figure 15 - ESPERANCE DE VIE ET AGE MEDIAN EN EUROPE 1980-2000-2015-2030

Profil des classes (âge médian et espérance de vie standardisés en 1980, 2000, 2015 et 2030)

*Typologie résultant d'une classification ascendante hiérarchique sur l'espérance de vie et l'âge médian en 1980, 2000, 2015 et 2030 dans les régions de l'union européenne (P-Bulgaria, Norvège, Roumanie et Suède)

La classification choisie (4 classes) propose des profils très différents :

- Le profil « vert » où l'âge médian est inférieur de 0,8 % et l'espérance de vie supérieure de 0,7% à la moyenne européenne. Cette classe correspond à deux types de régions : celles à forte densité (région de Londres, bassin parisien, Pays-Bas, Vienne, Madrid, Oslo...), mais également aux régions du sud espagnol et italien, plus ruraux.
- Le profil « jaune » où l'âge médian et l'espérance de vie sont à peu près conformes à la moyenne européenne. Cette classe concerne essentiellement les régions germaniques, ainsi que les espaces ruraux d'Europe occidentale (sud-ouest français, nord espagnol, Scandinavie, sud-ouest et nord britannique).
- Le profil « orange », l'âge médian est très supérieur (entre 1,2 et 1,4 %) et l'espérance de vie supérieure entre 0,4 et 0,8 % ; il comprend des espaces peu dynamiques et enclavés (Limousin, centre de la Suède, sud portugais) mais également la plupart des régions d'ex-Allemagne de l'est et d'Italie du nord.
- Le profil « bleu » où âge médian et espérance de vie y sont nettement inférieurs (de l'ordre de 1 à 0,6 % pour l'âge médian et de 1,4 % pour l'espérance de vie ; il comprend la totalité des régions des nouveaux Etats membres d'Europe de l'est.

Une première remarque s'impose : si nous avons montré dans la partie précédente que le vieillissement démographique pouvait se recouper à un processus de diffusion, l'étude de ces profils permet de nuancer substantiellement ce raisonnement. Il existe plusieurs formes d'évolution.

A partir de ces évolutions, on ne peut pas parler de régionalisation en Europe occidentale. On observe certes des foyers plus touchés par le vieillissement de leur population (profil orange), mais pour le reste elles n'obéissent pas à une logique spatiale particulière permettant d'analyser une forme de régionalisation. En effet, les profils démographiques regroupent des régions très hétérogènes par leurs caractéristiques : par exemple, dans le « profil vert », on retrouve les régions des métropoles européennes, les régions les plus au sud de l'Espagne et de l'Italie (traditionnellement plus fécondes), ainsi que des régions scandinaves...

En revanche, on est frappé par la similitude démographique observable en Europe de l'Est, marquant un clivage avec l'Europe de l'ouest. L'explication de cette opposition s'inscrit en réalité dans des temporalités multiples (Grasland, in Rey, 1998) :

- La chute du rideau de fer introduit une explication temporelle à court terme : les conséquences économiques, sociales et politiques de l'effondrement du bloc socialiste se sont traduites par une modification très brutale des comportements démographiques. A partir de 1989, l'effondrement de la natalité (entre autres) a constitué une réaction immédiate à l'évènement.
- La moyenne durée (1948-1989) permet de mettre en évidence des systèmes politiques et géopolitiques particuliers. Cela renvoie aux politiques sanitaires, natalistes, mais aussi le statut de la femme et de la famille durant l'époque socialiste.
- Les héritages de moyenne et de longue durée renvoient à l'histoire économique, au développement plus ou moins tardif de la révolution industrielle... Mais également à des raisons relatives à une aire culturelle particulière, l'Europe centrale étant un « espace tampon » entre l'Europe occidentale et les anciennes républiques russes.

Bien plus qu'en Europe occidentale, l'histoire des territoires d'Europe centrale a contribué à homogénéiser leurs régions sur des pans économiques, sociologiques et culturels, expliquant par ailleurs les évolutions similaires constatables aujourd'hui.

Par ailleurs, il est étonnant de remarquer la grande régularité des écarts des profils dans le temps. Il n'existe pas de brusques revirements de situation. Comment peut-on expliquer cette relative « stabilité » ? Il convient déjà de rappeler la grande inertie de la structure par âge d'une population. Si changements il y a, il faut qu'ils se produisent de manière importante et sur la durée pour constater la modification des profils. Ensuite, rappeler que deux dates (2015 et 2030) correspondent à des projections, établies sur des tendances actuelles: elles n'introduisent donc pas de modifications substantielles.

Quelles conclusions en tirer ? Dans une certaine mesure, le vieillissement des populations peut s'assimiler à une forme de diffusion spatiale. On note en effet la présence d'un stade initial où le vieillissement n'est pas encore présent (probablement antérieur à 1980) et d'un stade de saturation où toutes les régions européennes subissent les effets de ce changement démographique.

Cependant, noter que certaines régions vieillissent plus vite, d'autres moins. La forme de la propagation n'est pas linéaire : il existe différents types de propagation.

En effet, les comportements démographiques sont complexes : la situation ne sera pas la même selon que l'on se situe par exemple en milieu métropolitain (immigration de jeunes actifs, longévité plus importante) ou dans les espaces ruraux (exode vers les bassins d'emplois) ; en Italie ou en France (en France, les naissances hors mariage sont mieux acceptées qu'en Italie, qui est un des pays européens qui subit le plus le vieillissement de sa population, en partie dû à une fécondité très basse) ; en Europe occidentale ou orientale (différences en terme de longévité contribuant à limiter pour l'heure le vieillissement dans les pays d'Europe de l'est).

3. Processus d'homogénéisation et mise en évidence de ruptures

L'ensemble de la zone s'homogénéise quand les modifications font converger l'ensemble d'unités élémentaires vers un même modèle. Les processus d'homogénéisation par contagion sont souvent à l'origine de telles évolutions (Pumain, Saint-Julien, 1997).

C'est donc une remarquable transition avec l'étude du processus de diffusion que nous avons là. Le problème consiste à savoir si la propagation du vieillissement dans les régions européennes a affaibli les disparités démographiques d'hier. C'est pourquoi nous nous intéresserons dans un premier temps à l'homogénéité globale, en considérant l'ensemble des régions européennes.

L'analyse du processus d'homogénéisation n'est cependant qu'une étape. Ce processus peut ne toucher qu'une partie des régions, contribuant à faire converger l'ensemble. Il est donc nécessaire de s'intéresser aux hétérogénéités locales. Cela fera l'objet d'une deuxième partie.

A. Evaluation de tendances au niveau européen.

a1 Un rapide coup d'œil sur les cartes pour tirer quelques tendances générales...

Un premier élément de réponse consiste simplement à observer les cartes d'évolution d'âge médian et d'espérance de vie de l'espace ESPON sur la période 1980-2030 (figures 16 et 17).

Si on considère le diagramme décrivant la répartition des NUTS 2 selon la classe, on constate :

- Que pour l'espérance de vie, il semblerait qu'il y est « homogénéisation » : la classe modale²⁴ : « 73 à 75 ans », regroupait 43 % de l'effectif des régions européennes en 1980 ; en 2030, la classe modale « 81 à 83 ans » en rassemblerait un peu plus de 52 %. Qui plus est, les autres classes voient leurs importances s'homogénéiser au fur et à mesure, pour tendre entre 5 et 10 % de la distribution totale en 2030.
- En ce qui concerne l'âge médian, c'est moins évident. En observant les graphiques de distribution, on ne relève pas une homogénéisation vers un quelconque intervalle : en 1980, la classe d'âge « 33 à 37 ans » regroupait 50 % des individus ; en 2030, la classe d'âge « 45 à 49 ans » regrouperait 40 % des régions européennes. De plus, les disparités d'effectifs pour les classes non majoritaires tendent à s'accroître.

Un bref aperçu à partir des cartes d'âge médian et d'espérance de vie apporte certains renseignements pour évaluer s'il existe un phénomène de convergence vers une classe d'âge. Mais comme l'a révélé l'évolution de l'âge médian, il n'est pas possible de tirer des conclusions définitives. Il est donc nécessaire de recourir à des tests statistiques pour évaluer l'évolution de la dispersion du phénomène.

²⁴ La classe modale est l'intervalle où les valeurs sont le plus concentrées. Étant donné que les classes sont d'amplitudes égales, c'est aussi la classe qui comporte le plus d'individus statistiques. Raisonner sur les modes d'une distribution est une bonne entrée en matière pour évaluer l'allure d'une distribution.

Figure 16 - EVOLUTION 1980-2030 DE L'AGE MEDIAN SUR L'ESPACE ESPON

R. Ysebaert; réalisé et mis en page avec Philcarto et Adobe Illustrator v 10.0; fond de carte fourni par l'UMS RIATE; d'après Marc Guerrien, ESPON 3.2.

Figure 17 - EVOLUTION 1980-2030 DE L'ESPERANCE DE VIE SUR L'ESPACE ESPON

R. Ysebaert; réalisé et mis en page avec Philcarto et Adobe Illustrator v 10.0;
fond de carte fourni par l'UMS RIATE; d'après Marc Guerrien, ESPON 3.2.

A2. ...et l'analyse de la dispersion du phénomène pour en avoir le cœur net

Le résumé d'une distribution que donne une valeur centrale (comme le mode) ne nous renseigne pas sur la dispersion des valeurs autour de cette valeur centrale.

Il est donc utile d'approfondir en utilisant différents paramètres de dispersion pour appréhender statistiquement l'homogénéisation, ou non, du phénomène.²⁵

Deux paramètres de dispersion vont être utilisés : un paramètre de dispersion absolue (l'étendue) et un paramètre de dispersion relatif (le coefficient de variation)²⁶ (tableau 9).

		Minimum	Maximum	Etendue	Moyenne	Ecart type	Coeff. Var.
Age médian	1980	24,98	42,05	17,07	33,97	3,049	0,090
	2000	31,63	46,71	15,08	38,27	2,468	0,064
	2015	34,47	51,99	17,52	43,08	3,093	0,072
	2030	35,92	58,90	22,98	46,73	3,998	0,086
Espérance de vie	1980	66,70	76,99	10,29	73,71	1,962	0,027
	2000	67,34	80,98	13,63	77,05	2,482	0,032
	2015	72,93	82,96	10,03	79,45	2,235	0,028
	2030	75,31	84,48	9,17	81,28	2,050	0,025

Tableau 9 Evolution des paramètres de dispersion de l'âge médian et de l'espérance de vie

L'étendue ne nous renseigne que très peu sur l'évolution des disparités européennes d'âge médian et d'espérance de vie. Pour l'âge médian, les fluctuations sont importantes d'une période à l'autre. Cependant, l'écart entre les valeurs minimales et maximales tend à s'accroître ; mais aucune conclusion ne peut être établie.

Concernant l'espérance de vie, l'étendue tend à diminuer.

Qu'en est-il du coefficient de variation ? Pour l'âge médian, entre 1980 et 2000, on constate une réelle convergence des valeurs régionales autour de la moyenne européenne (0,090 en 1980 contre 0,064 en 2000). Selon les projections, les disparités augmenteraient après 2000 : en 2030, on retrouverait des écarts presque aussi importants qu'en 1980. C'est étonnant.

A propos de l'espérance de vie, le coefficient de variation est stable : peu d'évolutions significatives.

La modification dans le temps des paramètres de dispersion relative indique que les valeurs dans les régions ne sont pas les mêmes en 1980, 2000, 2015 ou en 2030. Des changements sont observables.

Mais mesurer l'homogénéité objectivement d'un ensemble spatial aussi vaste, comprenant une multitude de territoires, est relativement difficile. Pour comprendre les mécanismes sous-tendant ces évolutions, l'étude de l'ensemble des territoires européens n'est pas pertinente. Il faut se tourner vers un niveau d'analyse moins global, plus spécifique. L'étude de l'homogénéité globale n'est qu'une étape.

²⁵ Dans ce cas, l'homogénéisation se caractérisera par un tassement des paramètres de dispersion dans le temps ; c'est-à-dire que les valeurs seront moins étalées, davantage convergentes vers une valeur.

²⁶ Formules et significations en annexe.

B. Densité de population et richesse expliquent une partie de l'hétérogénéité locale...

Après les différentes analyses effectuées, on peut formuler différentes hypothèses expliquant les disparités spatiales des valeurs d'âge médian et d'espérance de vie.

1. La densité de la population a des implications sur la structure par âge des régions européennes : les grandes métropoles sont en général jeunes ; les espaces ruraux sont en revanche vieillissants.
2. Le différentiel de richesse pouvant exister entre des régions a des effets sur la démographie, et notamment sur la longévité des populations.

Le choix des régions constituant les coupes géodémographiques ne tient rien au hasard. Dans l'objectif de répondre aux hypothèses, les deux coupes ont été constituées d'espaces très hétérogènes, tant en terme de densité de population que de richesse (figure 18).

Ainsi, la coupe nord-sud traverse les métropoles d'Oslo, Hambourg et les régions très urbanisées d'Allemagne du nord et de Bavière. Les espaces peu denses sont également représentés (Scandinavie, Allemagne centrale, Allemagne du sud). Des oppositions entre régions pauvres (Allemagne de l'est, Allemagne du Sud) et riches (Scandinavie, Bavière, Allemagne du nord) sont aussi remarquables.

La coupe est-ouest a été établie dans le même ordre d'idée : elle traverse les régions des métropoles de Paris, Prague, Bratislava, Budapest, Bucarest, Stuttgart, Karlsruhe. Les régions rurales sont aussi représentées (notamment à l'est). L'opposition de richesse entre l'Europe Occidentale et l'Europe Orientale constitue un intérêt majeur.

**Figure 18 Coupes
« géodémographiques » utilisées pour la
mesure de l'hétérogénéité locale**

Avec :

Coupe Nord-Sud : Trøndelag (NO6), Hedmark Og Oppland (NO2), Oslo Og Akershus (NO1), Suède du centre septentrionale (SE06), Göteborg (SE0A), Suède méridionale (SE04), Danemark (DK), Scleswig-Holstein (DEF), Hambourg (DE6), Lunebourg (DE93), Magdebourg (DEE3), Thuringe (DEG), Haute Franconie (DE24), Franconie centrale (DE25), Haute Bavière (DE21), Tyrol (AT33), Trentin (IT31), Lombardie (IT2), Emilie-Romagne (IT4), Toscane (IT51), Latium (IT6), Campanie (IT8), Basilicate (IT92), Calabre (IT93).

Coupe Est-Ouest : Bucarest (RO08), Sud (RO03), Centre (RO07), Nord-Ouest (RO06), Grandes plaines septentrionales (HU06), Hongrie centrale (HU01), Danube central (HU02), Danube occidentale (HU03), Bratislava (SK01), Slovaquie occidentale (SK02), Sud-Est (CZ06), Bohême centrale (CZ02), Prague (CZ01), Nord-Ouest (CZ04), Haut-Palatinat (DE23), Franconie centrale (DE25), Stuttgart (DE11), Karlsruhe (DE12), Alsace (FR42), Lorraine (FR41), Champagne-Ardenne (FR21), Ile-de-Allemagne (FR1), Centre (FR24), Pays de la Loire (FR51), Bretagne (FR52).

Figure 19 Visualisation de discontinuités sur les coupes géodémographiques « Nord-Sud et « Est-Ouest »

L'espace géographique est fortement discontinu. Différences et diversités peuvent s'exprimer par différentes formes. On oppose généralement les discontinuités, matérialisée par des ruptures brutales ; aux gradients, qui différencient l'espace progressivement.

Il convient de mettre en relation les ruptures et gradients de différents types de discontinuité (densité, PIB par habitant, âge médian, espérance de vie) pour discuter des possibles liens existants entre eux.

Concernant l'âge médian, récapitulons les liaisons existantes :

	Discontinuités d'âge médian (r = rupture ; g = gradient)	Correspondant à une discontinuité de densité ou de PIB/habitant ?			
		Densité	Type de corrélation ²⁷	PIB/hab.	Type de corrélation
Coupe Nord-Sud	N02-NO1 (r)	oui	négative	oui	négative
	NO1-SE06 (r)	oui	négative	oui	négative
	SE06-SE0A (r)	oui	négative	non	-
	DE21-AT33 (r)	oui	positive	oui	positive
	AT33-IT51 (g)	non	-	non	-
	IT6-IT8 (r)	non	-	oui	positive
	IT8-IT92 (r)	oui	négative	non	-
Coupe Est-Ouest	RO8-RO6 (g)	oui	positive	non	-
	HU06-HU01 (r)	oui	positive	oui	positive
	SK01-SK02 (r)	oui	positive	oui	positive
	SK02-CZ01 (g)	non	-	non	-
	CZ01-CZ04 (r)	oui	positive	oui	positive
	CZ04-DE23 (r)	non	-	oui	positive
	DE12-FR42 (r)	non	-	non	-
	FR1-FR24 (r)	oui	négative	oui	négative
Part des discontinuités expliquées (%)		66,67		56,25	

Tableau 10 Mise en relation des discontinuités d'âge médian et de densité – PIB par habitant.

La densité et le PIB par habitant sont des critères importants pour expliquer les différences d'âge médian interrégionales : 66,67 % des discontinuités d'âge médian sélectionnées correspondent également à des discontinuités de densité, 56,25 % pour le PIB/habitant.

L'effet d'agglomération sur la structure par âge de la population est confirmé par la comparaison des coupes géodémographiques. Les discontinuités d'âge médian correspondent aux discontinuités de densité la plupart du temps. Par définition, les régions métropolitaines sont également plus riches que leurs voisines. Des discontinuités de PIB par habitant apparaissent donc en corollaire des discontinuités de densité.

Apparaissent cependant deux cas deux figures : on peut opposer les régions à forte densité d'Europe occidentale et d'Europe orientale.

En Europe occidentale, on observe une relation négative entre l'âge médian et la densité. Comme évoqué auparavant, les régions métropolitaines sont plus jeunes que leurs voisines. L'attraction générée par ces pôles sur les jeunes actifs limite le vieillissement de la structure par âge.

²⁷ Une corrélation positive implique (dans cet exemple) qu'entre deux régions contiguës où s'observe une discontinuité, la région la plus vieille sera aussi celle où la densité est la plus importante (ou le PIB par habitant). Réciproquement pour la corrélation négative.

En revanche, c'est la première fois que l'on met en évidence le cas des métropoles d'Europe centrale. Ces espaces sont plus vieux que les régions moins densément peuplées et plus pauvres. Un élément d'explication peut résider dans les comportements migratoires. L'Europe centrale est traditionnellement un espace d'émigration (Sadon, 2003). Les populations les plus mobiles sont en règle générale les jeunes actifs (perspectives d'avenir attractives) et les urbains (davantage de moyens financiers). Dès lors, les grandes métropoles d'Europe de l'est constituent « des pôles d'échappement » des populations jeunes vers l'extérieur. La destination de ces migrants n'est pas exclusivement l'Europe occidentale. De forts courants migratoires lient l'Europe centrale et l'Amérique du nord.

S'agissant à présent de l'espérance de vie :

	Discontinuités d'âge médian (r = rupture ; g = gradient)	Correspondant à une discontinuité de densité ou de PIB/habitant ?			
		Densité	Type de corrélation	PIB/hab.	Type de corrélation
Coupe Nord-Sud	NO2-SE06 (g)	non	-	non	-
	SE06-DK (r)	non	-	non	-
	DEE3-AT33 (g)	non	-	non	-
	AT33-IT31 (r)	non	-	non	-
	IT6-IT8 (r)	non	-	oui	positive
	IT8-IT92 (r)	oui	négative	non	-
Coupe Est-Ouest	RO08-RO06 (g)	non	-	non	-
	R006-HU06 (r)	non	-	oui	positive
	HU03-SK01 (r)	oui	positive	non	-
	SK02-CZ06 (r)	non	-	non	-
	CZ01-CZ04 (r)	oui	positive	oui	positive
	CZ04-DE23 (r)	oui	positive	oui	positive
Part des discontinuités expliquées (%)		33,33		33,33	

Tableau 11 Mise en relation des discontinuités d'espérance de vie et de densité-PIB/hab.

Le PIB par habitant et la densité sont des critères beaucoup plus limités pour expliquer les discontinuités d'espérance de vie (33% des discontinuités d'espérance de vie recourent les discontinuités de richesse ou de densité).

Malgré cela, on peut noter la relation entre les grandes ruptures de richesse par habitant (coupe Est-Ouest, Roumanie – Hongrie ; République Tchèque – Allemagne) et les sauts d'espérance de vie. En Europe centrale, la longévité est plus importante dans les régions urbaines (mais ce n'est pas systématique). En effet, dans des régions où les moyens sanitaires sont moins évolués qu'en Europe occidentale, les métropoles concentrent les structures ; la mortalité y est moins importante.

Mais force est de constater que les discontinuités d'espérance de vie sont davantage marquées par des gradients que par des ruptures. La densité et la richesse des territoires n'introduisent qu'une explication partielle des discontinuités. Il est donc nécessaire de se tourner vers d'autres voies explicatives. Les analyses des effets d'appartenance et de voisinage vont dans ce sens.

C. ...Complétée par l'analyse des effets d'appartenance et de voisinage

L'analyse des coupes géodémographiques (partie B.) laisse présager des discontinuités non expliqués par les facteurs retenus (densité, espérance de vie). La sélection d'autres variables explicatives pourrait être envisageable. Mais en y regardant bien, on constate que certaines ruptures se matérialisent entre des régions n'appartenant pas au même pays ; les gradients font apparaître une montée en valeur le long de régions contiguës (s'agissant de l'espérance de vie surtout).

Dans ce cas, il est nécessaire de considérer les influences du découpage géographique sur les discontinuités observées. On favorise alors l'analyse des effets de voisinage et d'appartenance.

On dit qu'il existe un effet de voisinage lorsque les lieux proches se ressemblent plus que les lieux éloignés. On parle d'autocorrélation spatiale lorsqu'il existe une relation entre la proximité spatiale des lieux et leur degré de ressemblance. On peut discerner trois situations typiques :

- L'autocorrélation spatiale est positive lorsque des lieux proches se ressemblent plus que des lieux éloignés.
- L'autocorrélation spatiale est nulle lorsque des lieux proches se ressemblent ni plus ni moins que des lieux éloignés.
- L'autocorrélation spatiale est négative lorsque des lieux proches se ressemblent moins que des lieux éloignés.

De la même façon, on dit qu'il existe un effet d'appartenance lorsque des lieux appartenant à une même région se ressemblent plus que les lieux appartenants à des régions différentes (dans ce cas-ci, des régions européennes appartenant au même Etat). On parlera alors d'autocorrélation territoriale.

	Coupe Nord-Sud		Coupe Est-Ouest	
	G	Z	G	Z
Age médian	0,12	0,19	0,23	0,13
Espérance de vie	0,56	0,45	0,86	0,76

Tableau 12 Valeurs des coefficients d'autocorrélation

(Avec G le coefficient d'autocorrélation territorial et Z le coefficient d'autocorrélation spatial)

Les indices d'autocorrélation apportent des renseignements supplémentaires. Tous les coefficients sont positifs, indiquant qu'il existe des relations spatiales et d'appartenance concernant l'âge médian et l'espérance de vie.

De plus, les valeurs des coefficients sont nettement supérieures pour l'espérance de vie. Rien d'étonnant à cela : on a vu dans la partie précédente qu'au contraire de l'âge médian, les discontinuités de longévité étaient moyennement expliquées par les facteurs retenus. Les effets de proximité et d'appartenance jouent beaucoup plus que la densité ou le PIB par habitant dans l'établissement des valeurs d'espérance de vie.

Comment expliquer les très fortes corrélations spatiales et territoriales observables pour l'espérance de vie ? Il est important de raisonner dans l'hypothétique, toutes proportions gardées, des différences régionales ne sont pas parfaitement expliquées (Brunet, 1993) :

- Les fortes corrélations spatiales existantes sur chacune des deux coupes nous montrent qu'il existe en général une forte relation de la valeur d'espérance de vie entre deux régions contiguës. Cela implique une relative similarité des comportements des population en terme de modes de vie, modes d'alimentation... L'effet de voisinage favorise la ressemblance des comportements. On peut donc émettre l'hypothèse que cette forte corrélation est avant tout une résultante sociale.
- Les fortes corrélations territoriales permet davantage de rapprocher la longévité avec l'action politique. La rupture existant entre la région allemande du Haut-Palatinat (DE23) et la région tchèque du Nord-Ouest (CZ04) est en ce sens assez caractéristique. Le nombre d'hôpitaux, l'accessibilité des services de santé, le nombre de médecins par habitant (entre autres) donnent aux régions plus développées, où l'action publique dispose de davantage de moyens, un net avantage en terme d'espérance de vie.

La diffusion du vieillissement est à relativiser. Au niveau des régions de l'Union Européenne, même si les tendances font apparaître une certaine forme de convergence des valeurs d'âge médian et d'espérance de vie, de fortes discontinuités apparaissent entre les régions. Il est important de noter que ces niveaux d'hétérogénéité s'expliquent par des paramètres très variables, que cela soit de leur forme (ruptures, gradients) ou de leur disposition spatiale (effet de proximité, d'appartenance).

Cette démarche tend à montrer les limites de l'homogénéité de l'espace géographique. Différences et diversité s'imbriquent dans des schémas complexes où se côtoient de multiples interactions. Le fait de considérer deux coupes géodémographiques (non exhaustives de l'ensemble des régions européennes, mais vraisemblablement significatives) en est la preuve.

CONCLUSION

La démographie appartient au corpus de disciplines des sciences sociales. Cependant, par l'abondance des données, les méthodes d'analyses et la formulation de modèles, elle peut parfois faire figure de « science dure », mettant en équation des fonctions de fécondité, de mortalité et de migration pour les combiner au sein de modèles mathématiques qui rendent compte du dynamisme des structures. De ce fait, on a longtemps essayé d'attribuer à la démographie la spécialité de « physique sociale », qui aurait permis de comprendre le fonctionnement des sociétés comme l'astronomie permettait de comprendre celui des astres. (Valin, 1991)

Livré à ses seules variables – le sexe, l'âge et le temps qui passe – la démographie manque plusieurs dimensions : la sphère sociale, l'analyse spatiale. Ces fonctions ne sont pour autant aucunement immuables. Les démographes ont aujourd'hui pris connaissance des nombreux facteurs qui introduisent l'explication sociale des phénomènes de population, jusqu'alors manquants. Ces modalités sont apportées par des aspects psychologiques, économiques, sociologiques, politiques, géographiques, culturels... Si la démographie permet de fournir des points d'appui solides du fait de sa rigueur scientifique, l'apport des sciences sociales permet de formuler des hypothèses et ainsi d'ouvrir le débat. Ainsi, on assimile aujourd'hui davantage les phénomènes démographiques à de véritables éponges sociologiques, mémorisant et restituant une somme considérable d'influences ayant trait à tous les domaines de la vie en société (Grasland, 1998).

Ces évocations épistémologiques, relevant à priori d'un débat interne aux sciences sociales d'une grande abstraction, se matérialisent cependant concrètement avec la thématique du vieillissement des populations.

Le vieillissement des populations, par définition une thématique relevant avant tout de la démographie, trouverait son champ d'analyse fortement réduit si on se limitait à l'unique science des populations pour son étude. Même si c'est effectivement avec la démographie que l'on peut conceptualiser le phénomène, c'est aussi avec les autres disciplines du corpus des sciences sociales que l'on peut formuler hypothèses, explications et interprétations.

L'objectif ici n'était pas de définir, voire de juger, telle ou telle discipline par le biais du vieillissement démographique ; mais plutôt de comprendre dans le cadre de ce phénomène de population quelles sont les hypothèses formulées et les pistes d'explications privilégiées. Comme on l'a vu, le traitement du vieillissement des populations diverge selon les disciplines, récapitulons l'essentiel (tableau 13).

Discipline	Rapport à la démographie	Pistes d'étude privilégiées	Principales conclusions
Démographie	/	<ul style="list-style-type: none"> - Etude de la transition démographique - Mesure des effets sur la structure par âge des populations. - Prise en considération de tendances. - Comparaison à d'autres phénomènes (richesse) 	<ul style="list-style-type: none"> - Le vieillissement est un processus complexe qui nécessite de la méthode pour sa compréhension. - La variété des démarches de conceptualisation actuelles nuit à l'établissement d'une définition claire et précise du phénomène.
Economie	Privilegié (analyse transversale)	<ul style="list-style-type: none"> - Prospective pour diagnostic - Réponses envisageables pour limiter les effets. 	<ul style="list-style-type: none"> - inéluctabilité du vieillissement. - Refondation nécessaire du système de retraite par répartition
Sociologie	Limité (recours à des études complémentaires)	<ul style="list-style-type: none"> - Echantillonnages pour des pistes d'études précises. - Mise en évidence d'inégalités sociales dans le contexte général du vieillissement 	Catégories sociales et niveaux d'instruction sont à prendre en considération pour relativiser le caractère généralisé du vieillissement démographique.
Combinaison économie-sociologie : Le cas des générations	Privilegié (analyse longitudinale)	<ul style="list-style-type: none"> - Etude des effets de génération. - Conséquences pour la sphère sociale. 	Le baby boom commencé en 1946 marque une rupture importante qui contribue à fragiliser les liaisons intergénérationnelles. Malgré des facteurs de tension inquiétants, ce n'est pas encore l'heure de la lutte des âges.
Géographie	Privilegié (une base pour la modélisation spatiale).	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation territoriale des effets du vieillissement démographique : - Changements d'échelle. - Propagation. - Ruptures. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apporte un complément d'analyse aux approches d'autres disciplines : - La différenciation par l'échelle renvoie à des axes d'étude différents. - L'analyse des formes de diffusion nuance le caractère uniforme de la propagation du vieillissement. - Les ruptures mettent en évidence des structures spatiales particulières

Tableau 13 – Récapitulatif des thématiques privilégiées par champs disciplinaires

Comme l'ensemble de l'étude le montre, le vieillissement s'intègre bien au contexte d'ouverture de la démographie vers d'autres champs disciplinaires. Ce phénomène de population renvoie à de nombreuses thématiques qui sont l'apanage d'autres domaines de spécialité des sciences sociales.

Mais, à l'instar de l'analyse des effets de génération faisant le lien entre économie et sociologie ; est-il possible de proposer une thématique réellement pluridisciplinaire, en lien avec le vieillissement démographique ?

La mobilité résidentielle des retraités aurait pu s'avérer un axe d'étude répondant à ces exigences (Dieleman, 1993) :

Les migrations liées au passage à la retraite ont été étudiées dans les pays industriels avancés, surtout en Grande-Bretagne, en France et aux Etats-Unis. Géographes, économistes, sociologues se sont intéressés aux migrations vers les régions de retraite et de vacances. Ils ont observé les migrants, les raisons qui les avaient poussés à quitter leur ville, à choisir leur lieu de retraite.

Ces migrations peuvent être étudiées sous bien des points de vue : la redistribution géographique de la population dans l'espace national (voire international), l'inégale capacité des régions à faire revenir leurs originaires et attirer d'autres citoyens, les conséquences locales et régionales de l'installation des citoyens retraités (disposant de besoins particuliers), le retour au pays d'origine des immigrés d'hier...

Le vieillissement des populations est donc un sujet d'étude très vaste. Par l'extrême variété des thématiques nécessaires à traiter pour comprendre les enjeux fondamentaux de ce bouleversement démographique, il permet à de nombreuses disciplines des sciences sociales de s'épanouir sur la question.

L'étude de ces interactions interdisciplinaires, favorisant l'approche systémique du vieillissement des populations ont permis de montrer le caractère multidimensionnel d'un phénomène démographique. Limiter l'étude du vieillissement des populations au problème du financement des retraites, tentant pour un politique, est une aberration simplificatrice, ne tenant pas compte de la diversité et de la complexité de la sphère sociale et spatiale.

La nécessité d'ouvrir les analyses à différents corps de discipline n'est pas exclusive au vieillissement des populations. D'autres phénomènes démographiques (immigration, analyse de la fécondité, de la mortalité...) ou de sociétés (ghettoïsation, fragmentation urbaine...) doivent aussi s'intégrer à cette réflexion pluridisciplinaire.

Annexes

1. La question de la pertinence de l'indicateur de référence pour évaluer l'état du vieillissement d'une population

	Indicateurs analytiques			Indicateurs synthétiques	
	Effectif de la population âgée	Proportion de population âgée dans la population totale	Indice de vieillesse (nombre de personnes âgées pour 100 jeunes)	Age moyen de la population	Age médian de la population
Avantages	Permet de déterminer les masses en jeu.	Très souvent utilisé, permet de différencier.	Permet de cibler l'analyse sur l'opposition entre deux classes d'âges.	Fournit un résumé de l'ensemble d'une structure par âge	Résume l'ensemble de la structure par âge. N'est pas sensible aux valeurs extrêmes.
Inconvénients	Si les ordres de grandeur sont différents, comparaisons impossibles.	Indicateur réducteur, résumer très imparfaitement la pyramide des âges	Conclusions peu évidentes, résume imparfaitement la pyramide des âges.	Comme toute moyenne, l'âge moyen est sensible aux valeurs extrêmes. Perte d'information.	La perte d'information demeure importante.

Pour synthétiser la structure par âge d'une population, l'âge médian est l'indicateur le plus approprié, l'accumulation des inconvénients y est moins important.

2. Age médian

L'âge médian d'une population P est la valeur qui sépare la distribution en deux groupes d'égale taille. L'âge médian mp implique que la moitié de la population est plus jeune que mp et l'autre moitié est plus âgée. Cet indicateur est facilement déductible de la pyramide des âges. Cependant, les données dont on dispose pour évaluer la structure par âge s'échelonnent par groupes d'âge de 5 ans. Il est donc uniquement possible de déceler la classe d'âge qui partitionne la distribution en deux. Pour estimer précisément la valeur de l'âge médian, on considère que les individus s'espacent de manière linéaire au sein d'une classe d'âge. Alors, si ap est la proportion de la population P plus jeune que x et bp est la proportion de la population plus vieille que $x+5$,

$$mp = x + 5 \cdot \left[(1/2 - ap) / (bp - ap) \right]$$

3. L'espérance de vie

L'espérance de vie à la naissance, notée e_0 , n'est rien d'autre que l'âge moyen au décès des membres d'une cohorte, soit le nombre d'années de vies divisées par le nombre de personnes ayant vécu ces années.

Il faut au préalable disposer d'une table donnant les quotients de mortalité par âge. Ensuite, on fixe un effectif initial S_0 et on simule l'effet d'une génération subissant successivement les quotients de mortalité définis par la table.

$$e_0 = \frac{\text{nombre d'années vécues (1)}}{\text{nombre de personnes (2)}}$$

Pour cela :

Somme des décès * Age médian au décès (1)

Population concernée (2) : pour l'espérance de vie à la naissance, on comptabilise la population totale ; pour l'espérance de vie à 30 ans on ne dénombre que les décès et la population de plus de 30 ans.

12. Le projet ESPON

Le projet a été mis en place pour supporter les politiques et pour établir une communauté scientifique européenne dans le champ du développement territorial. Le principal objectif est d'améliorer les connaissances sur les structures territoriales, les tendances et l'impact des politiques dans le contexte de l'élargissement de l'Union Européenne.

15. Principales caractéristiques du maillage NUTS 2 en Europe

	nb	densité	pop_98	superficie	pop/nuts	sup/nuts	rapport	rapport
PAYS	NUTS2	h/km ²		km ²		km ²	pop/nuts	sup/nuts
Allemagne	40	230	82 029 000	356 648	2 050 725	8 916	1,1	0,5
Autriche	9	96	8 078 000	83 884	897 556	9 320	0,5	0,5
Belgique	11	334	10 204 000	30 551	927 636	2 777	0,5	0,2
Danemark	1	123	5 304 000	43 122	5 304 000	43 122	3,0	2,5
Eire	2	53	3 705 000	70 304	1 852 500	35 152	1,0	2,1
Espagne	18	78	39 372 000	504 769	2 187 333	28 043	1,2	1,6
Finlande	6	17	5 154 000	317 082	854 000	52 847	0,6	3,6
<i>France DOM-TOM</i>	4	19	1 693 000	89 105	423 250	22 276	0,2	1,3
<i>France métropole</i>	22	107	58 398 000	545 776	2 654 455	24 808	1,5	1,5
Grèce	13	80	10 516 000	131 450	808 923	10 112	0,5	0,6
Italie	20	191	57 588 000	301 508	2 879 400	15 075	1,6	0,9
Luxembourg	1	164	427 000	2 604	427 000	2 604	0,2	0,2
Pays Bas	12	464	15 709 000	33 885	1 309 083	2 824	0,7	0,2
Portugal	7	108	9 968 000	92 296	1 424 000	13 185	0,8	0,8
Royaume Uni	36	243	59 238 000	243 778	1 645 500	6 772	0,9	0,4
Suède	8	22	8 852 000	411 721	1 106 500	51 465	0,6	3,0
TOTAL UE	210	117	376 235 000	3 258 483	1 791 000	15 524	1,0	0,9
SUISSE	7	172	7 105 000	41 285	1 015 000	5 898	0,6	0,3
NORVEGE	7	14	4 445 000	323 760	635 000	46 251	0,4	2,7
TOTAL	14	32	11 550 000	365 045	825 000	26 075	0,5	1,5
TOTAL UE+associés	223	107	387 785 000	3 623 528	1 738 946	16 187	1,0	0,9
Bulgarie	3	74	8 142 168	110 910	2 714 056	36 970	1,5	2,2
Chypre	1	80	746 000	9 250	746 000	9 250	0,4	0,5
Estonie	1	81	1 450 000	43 430	1 450 000	43 430	0,8	2,5
Hongrie	7	109	9 927 560	93 030	1 418 223	13 290	0,8	0,8
Lettonie	1	38	2 449 000	64 590	2 449 000	64 590	1,4	3,8
Lituanie	1	57	3 702 000	65 300	3 702 000	65 300	2,1	3,8
Malte	1	1 158	385 000	320	385 000	320	0,2	0,0
Pologne	16	124	38 560 861	312 685	2 410 054	19 543	1,3	1,1
Roumanie	8	94	22 322 719	238 400	2 790 340	29 800	1,6	1,7
Slovaquie	4	110	5 379 249	49 040	1 344 812	12 260	0,8	0,7

Slovénie	1	98	1 983 000	20 270	1 983 000	20 270	1,1	1,2
Tchéquie	8	130	10 222 811	78 860	1 277 851	9 858	0,7	0,6
TOTAL élargissement	52	97	105 270 368	1 086 085	2 024 430	20 886	1,1	1,2
TOTAL GENERAL	276	105	493 055 368	4 709 613	1 792 929	17 075	1,0	1,0
<i>Source: 2è rapport sur la cohésion économique et sociale- UE.Bruxelles</i>								

16. Les fonds structurels européens

Les fonds structurels permettent aux acteurs de l'aménagement du territoire de disposer d'importantes ressources pour faire cofinancer leurs projets de développement.

Pour la période 2000-2006, les fonds structurels européens sont mis en œuvre principalement dans le cadre des objectifs prioritaires 1, 2 et 3 ; auxquelles viennent s'ajouter les initiatives communautaires (INTERREG III, EQUAL, LEADER+ et URBAN II)

Pour l'objectif prioritaire 1, les NUTS 2 correspondent au maillage territorial de référence.

L'objectif 1 vient en aide aux régions en retard de développement. Pour ce faire, la région doit avoir un produit intérieur brut par habitant inférieur à 75 % de la moyenne européenne.

Pour la période 2000-2006, les actions retenues concernent davantage des secteurs comme l'éducation, la formation, la santé, le développement économique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Sur les 6 ans, la dotation communautaire s'élève à 136 milliards d'euros.

22. La Classification Ascendante hiérarchique (CAH)

La classification ascendante hiérarchique est un formidable outil statistique de compression de l'information, utilisée dans l'analyse multivariée de phénomènes.

La classification ascendante hiérarchique utilise un tableau des distances entre les objets, calculé à partir du tableau de données initial. La méthode classe ensuite les observations en regroupant les objets qui se ressemblent le plus entre eux. Ces partitions sont hiérarchisées et emboîtées. Chaque partition est caractérisée par un niveau de répartition de l'inertie initiale, qui est d'abord minimale à l'intérieur de chaque classe : au fur et à mesure que les objets se regroupent, l'information se simplifie, mais au prix d'un accroissement de l'hétérogénéité interne des classes ainsi formées.

L'intérêt d'une méthode de classification ascendante hiérarchique est de produire, mieux qu'une simple typologie juxtaposant un certain nombre de classes, une organisation de classes par emboîtements successifs.

Le dessin de la partie terminale de l'arbre de classification en légende d'une carte apporte beaucoup d'information car il exprime clairement des degrés de parenté ou au contraire de dissemblance des classes obtenues à un certain niveau de partition, selon qu'elles se regroupent plus ou moins tardivement dans la phase finale de la classification.

On complète la légende soit par un tableau qui décrit les profils de chaque classe, soit par des diagrammes qui les représentent. Des diagrammes en bâtons figurent les écarts des profils moyens de chaque classe au profil moyen de l'ensemble : écarts négatifs (sous-représentations) et écarts positifs (surreprésentations) sont indiqués par des barres de longueur proportionnelle à l'importance absolue de ces écarts, de part et d'autre d'une barre verticale correspondant aux écarts nuls. La construction mathématique de la typologie, par symétrie par rapport au profil moyen, apparaît alors plus clairement.

26. Les Paramètres de dispersion : absolu et relatif

◇ L'étendue

Elle est égale à la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la distribution :

Étendue de X = X max – X min

L'intérêt réside dans son interprétation facile, et permet de fixer aisément un ordre de grandeur aux variables étudiées.

◇ Un paramètre de dispersion relatif est une mesure de l'écart relatif des valeurs d'une distribution à une valeur centrale. C'est donc le rapport de dispersion absolue divisé par une valeur centrale. On obtient un nombre sans dimension qui peut être exprimé en pourcentage.

Il existe trois paramètres de dispersion relative : le coefficient interquartile relatif, l'écart moyen relatif et le coefficient de variation. Dans l'exemple traité, c'est le coefficient de variation qui est retenu :

Coefficient de variation = Ecart type de X / moyenne de X

Le principal inconvénient réside dans le fait que le résultat n'a pas de signification concrète. En revanche, il devient particulièrement intéressant lorsqu'il s'agit de comparer plusieurs variables, aux ordres de grandeur différents, entre-elles.

Liste des figures

Figure 1 Modèle général de la transition démographique.....	6
Figure 2 Population de la France au 1 ^{er} Janvier 1996.....	8
Figure 3 Pyramides des âges 2005 de la Pologne, du Japon et des Etats-Unis.....	9
Figure 4 Relation entre l'âge médian et le PIB en ppa en 2000.....	11
Figure 5 Trajectoires démographiques mondiales en 2000.....	12
Figure 6 Evolution des trajectoires démographiques mondiales.....	13
Figure 7 Evolution de la trajectoire démographique japonaise (1955-2045)	14
Figure 8 Surmortalité relative par âge de différentes classes sociales par rapport aux cadres supérieurs (pris comme base 100).....	26
Figure 9 Espérance de vie à 35 ans selon le sexe et le degré d'instruction en Finlande, 1971-93	27
Figure 10 La pertinence de l'espace européen pour l'étude spatiale du vieillissement.....	34
Figure 11 Age médian et échelle nationale : l'EUROMED.....	37
Figure 12 : Age médian et échelle régionale : les NUTS 2.....	39
Figure 13 Structure par âge des communes franciliennes en 1999.....	42
Figure 14 Diffusion des profils vieillissants.....	47
Figure 15 Espérance de vie et âge médian en Europe 1980-2000-2015-2030.....	50
Figure 16 Evolution 1980-2030 de l'âge médian sur l'espace ESPON.....	54
Figure 17 Evolution 1980-2030 de l'espérance de vie sur l'espace ESPON.....	55
Figure 18 Coupes « géodémographiques » utilisées pour la mesure de l'hétérogénéité locale.....	57
Figure 19 Visualisation de discontinuités sur les coupes géodémographiques « Nord-Sud et « Est-Ouest ».....	58

Liste des tableaux

Tableau 1 Récapitulatif des informations comprises dans les figures 6 et 7	15
Tableau 2 Capitalisation et allongement du temps de travail : le débat des réformes.....	21
Tableau 3 Les différentes méthodes d'analyse de la mortalité en sociologie.....	25
Tableau 4 Espérance de vie à la naissance et à 30 ans selon la catégorie sociale et le sexe, en Finlande, 1986-1990.....	26
Tableau 5 : Comparaison globale du niveau de vie moyen des actifs et des retraités.....	32
Tableau 6 Quelques exemples des unités territoriales de référence par pays.....	39
Tableau 7 Tableau des données réunissant les profils de chaque unité à différentes dates.....	46
Tableau 8 Tableau des données réunissant les profils de chaque caractère à différentes dates.....	49
Tableau 9 Evolution des paramètres de dispersion de l'âge médian et de l'espérance de vie.....	56
Tableau 10 Mise en relation des discontinuités d'âge médian et de densité – PIB par habitant.....	59
Tableau 11 Mise en relation des discontinuités d'espérance de vie et de densité-PIB/hab.....	60
Tableau 12 Valeurs des coefficients d'autocorrélation.....	61
Tableau 13 Récapitulatif des thématiques privilégiées par champs disciplinaires.....	64

Bibliographie

• Ouvrages

- BRUNET R. (dir), 1993, *Les mots de la géographie*, Reclus – La Documentation Française, Paris, 518 p.
- CHALLEAT M. (dir.), 2002, *Les fonds structurels européens*, DATAR – La Documentation Française, Paris, 96 p.
- CHESNAIS, J.C., 1986, *La transitions démographique – Etapes, formes, implications économiques*, PUF, INED, cahier n°113, Paris, 580 p.
- CHESNAIS J.C., 1995, *Le Crépuscule de l'Occident*, Robert Laffont, Paris, 366 p.
- CASELLI G. et VALLIN J., 2002, *Les variations géographiques de la mortalité*, in : Caselli G., Vallin J., Wunsch G. (dir.), *démographie : analyse et synthèse*, vol 3 : les déterminants de la mortalité, ch.55, INED, 2002, Paris, pp 373-415.
- GAY J-C, 2004, *Les discontinuités spatiales*, 2^{ème} édition, Economica, Paris, 112 p.
- LEGARE J., 2002, *Conséquences économiques, sociales et culturelles du vieillissement des populations*, in : Caselli G., Vallin J., Wunsch G. (dir.), *Démographie : analyse et synthèse*, vol 6, INED, 2002, Paris, pp 117-135.
- LEGARE J., MO L., 2002, *La diversité des processus du vieillissement démographique : les exemples de la Chine et du Canada*, in : Gendreau F., Tabutin D., Poupard M. (dir.), *Jeunesses, vieillesse, démographies et sociétés*, L'Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2002, pp 143-159.
- MICHAUD Y. (dir.), 2002, *La géographie et la démographie*, Université de tous les savoirs, Poches Odile-Jacob, Paris, pp 9-96.
- PUMAIN D. et SAINT-JULIEN T., 1997, *L'analyse spatiale : Localisations dans l'espace*, Cursus-géographie, Armand Colin, Paris, 167 p.
- PUMAIN D. et SAINT-JULIEN T., 2001, *Les interactions spatiales*, Cursus-géographie, Armand-Colin, Paris, 192 p.
- PUMAIN D. et BEGUIN M., 2003, *La représentation des données géographiques*, Cursus-géographie, Armand-Colin, Paris, 192 p.
- REY V. (dir.), 1998, *Les territoires centre-européens. Dilemmes et défis*, La Découverte, Paris, 263 p.
- VALIN J., 1991, *Démographie : l'apport d'une science sociale*, in Witkowski N. (dir.), *L'état des sciences*, La Découverte, Paris, 1991, pp 167-169.

- VALKONEN T., 2002, *Les inégalités sociales devant la mort*, in : Caselli G., Vallin J., Wunsch G. (dir.), *démographie : analyse et synthèse*, vol 3 : les déterminants de la mortalité, ch.54, INED, 2002, Paris, pp 351–372.
- VANDERMOTTEN C., 1998, *La production des espaces économiques t.1*, éditions de l'université de Bruxelles, 323 p.
- VANDERMOTTEN C., 2003, *La production des espaces économiques t.2*, éditions de l'université de Bruxelles, Bruxelles, 295 p.

· **Articles de périodiques**

- ALEXANDRE F., GRASLAND C., GAY J-C., 2002, *Limites et discontinuités et leurs implications spatiales*, *Historiens et géographes*, n°379, pp 317-328.
- BLANCHET D., 2002, *Evolutions démographiques et retraites : quinze ans de débats*, *Population et Société*, n°383.
- CALOT G. et SARDON J-P., 2000, *La mesure du vieillissement démographique*, *Espace populations sociétés*, 2000-3, pp 475-481.
- CRIBIER F., 1999, *Les migrations de retraite des parisiens*, *Cahiers de l'IAURIF*, n°122, pp 249-257.
- DECROLY J-M. et GRIMMEAU J-P, 1991, *Variations intercommunales de la mortalité par âge en Belgique*, *Espace Populations Sociétés*, 1991-1, pp 75-83.
- DIELEMAN F., 1993, *La mobilité résidentielle des retraités en Europe occidentale*, *Espace populations sociétés*, 1993-3, pp 444-448 et 489-501.
- GHEKIERE J-F., 2000, *Le vieillissement démographique : méthodes d'analyse*, *Espace populations sociétés*, 2000-3, pp 483-494.
- GRASLAND C., 1997, *L'analyse des discontinuités territoriales : l'exemple de la structure par âge des régions européennes vers 1980*, *L'espace géographique*, 1997-4, pp 309-326.
- GRASLAND C., 1997, *La composante d'échelle dans la mesure des discontinuités spatiales : l'exemple de la fécondité en Europe*, in Decroly J-M, Grimmeau J-P (dir.), *L'analyse spatiale des comportements démographiques en Europe*, Paris, L'Harmattan
- HENRIPIN J., 1995, *Vieillesse de la population : inconvénients et adaptation*, *Population*, vol 50, 1995-6, pp 1611-1625.
- HENRIPIN J., 1992, *Quelques paradés au coût du vieillissement*, *Population*, 1992-6, pp 1621-1638.

- HENRIPIN J. et LORIAUX M., 1995, *Le vieillissement, discours à deux voix*, Population, 1995-6, pp 1591-1638.
- KESSLER F., *La mode de l'épargnant retraité*, Le Monde du 30.03.1999.
- LAACHER S., 2003, *Politiques publiques et enjeux de la coopération européenne : L'Etat, la frontière et l'étranger « indélicat »*, La revue internationale et stratégique, n°50, pp 123-130.
- KERVASDOUE J.D., *Cohésion sociale et espérance de vie*, Le Monde du 20.05.2005.
- LEVY M-L, 1998, *Raisonnement sur le vieillissement*, Population et Société, n° 341.
- LERIDON H., 2000, *Vieillesse démographique et migrations : Quand les Nations unies veulent remplir le tonneau des Danaïdes...*, Population et Société, n°358.
- LOUCHARD P., 1999, *Vers une baisse de la mobilité résidentielle ?*, Cahiers de l'IAURIF, n°122, pp 173-181.
- MALABOUCHE G., 1987, *L'évolution à long terme du système de retraites : une nouvelle méthode de projection*, Population, 1987-1, pp 9-38.
- MARTI S., *Le vieillissement de la France ne pénalisera pas son économie*, Le Monde du 26 février 2002.
- PARANT A., 1996, *Le vieillissement démographique en France*, Regards sur l'actualité, n°220, La documentation française, pp 21-32.
- PARANT A., 2000, *Le revenu des retraités*, Population et Société, n° 356.
- Population et Avenir, 2005, *Vieillesse et territoire*, n°674 bis, pp 18-23.
- SARDON J.P., 2003, *Europe Centrale. Des trajectoires démographiques inquiétantes*, Le Courrier des pays de l'est, n°1035, pp 27-42.

• **Rapports**

- Commission européenne, 2004, *Un nouveau partenariat pour la cohésion – convergence, compétitivité, coopération*, troisième rapport sur la cohésion économique et sociale, pp 15-20.
- CISAME, 2002, *Âges de la vie – trajectoires personnelles et responsabilités collectives*, Synthèse réalisée pour la deuxième « Biennale du Futur » du Conseil Economique et Social, n°36, pp 20-22.
- ESPON project 3.2.
- ESPON project 3.4.1.
- HAMMOUAD, A., *Les représentations cartographiques de l'Europe*, mémoire de master 1, 115 p.

• **Atlas géographiques**

- Atlas géographique, *Les régions de France et d'Europe*, Pempf, 2002.
- IAURIF, 2002, Atlas des franciliens, tome 3 : âge, emploi, modes de vie, INSEE Île-de-France, Paris.

• **Sites internet**

- http://www.ac-grenoble.fr/histoire/tice/cartemois/n20/maillage_europe.htm
- <http://www.cybergeopresse.fr/>
- <http://www.senioractu.com>

Je tiens à remercier particulièrement Claude Grasland pour m'avoir guidé dans mes recherches ; l'ensemble de l'équipe de l'UMS RIATE pour m'avoir permis de bénéficier de leurs locaux et de leurs conseils ; ainsi que toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ma démarche exploratoire.

Statistiques (hors annexes) :

Environ 117 000 signes (espaces non compris), soit approximativement 32 pages pleines.